

BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL
FAKULTÄT FÜR
Mathematik und Naturwissenschaften
FACHGRUPPE PHYSIK
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEM
FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH

Signalmodellierung der Lichtstreuung von Scattered Light Imaging Profilen für die Bestimmung der Faserorientierung in Hirngewebeschnitten

Julian David Wieck

Kurzfassung

Durch entwickelte Algorithmen konnte der Anteil zugeordneter Peaks zur Bestimmung der Nervenfaserrichtungen in Hirngewebeschnitten über eine Scattered-Light-Imaging (SLI) Messung bei sich kreuzenden Nervenfasern signifikant gesteigert werden. Die Kurvenanpassung führte zu einer erhöhten Präzision der berechneten Nervenfaserrichtungen, während die Güte der Anpassung als Signifikanz-Filter diente. Weiterhin konnte eine Abhängigkeit der Retardierung einer Polarized-Light-Imaging (PLI) Messung von den Peak-Amplituden und -Abständen einer räumlich kohärenten SLI-Messung nachgewiesen werden. Des Weiteren wurden die PLI-Daten erfolgreich zur Peak-Paarung von SLI-Peaks verwendet.

Erstgutachter: Prof. Dr. Markus Axer
Zweitgutachter: Dr. Felix Matuschke

Veröffentlichungsdatum: 24. November 2024

Inhaltsverzeichnis

I	Einleitung	6
II	Theoretische Grundlagen	7
1	Anatomie des Gehirns	7
2	Anatomie einer Nervenfasern	8
3	Lichtausbreitung	9
3.1	Polarisation	10
3.2	Jones-Formalismus	11
3.3	Müller-Stokes-Formalismus	12
3.4	Brechung und Reflexion	12
3.5	Birefringenz (Doppelbrechung)	14
3.6	Absorption	14
3.7	Streuung	15
4	3D Polarized Light Imaging	16
5	Scattered Light Imaging	18
5.1	Aufbau	18
5.2	Intensitätsprofile	19
5.3	Fiber Orientation Map („fom“)	21
6	Vergleich zwischen 3D-PLI und SLI	22
7	Methode zur Kurvenanpassung	23
III	Methodik	24
1	Peak-Findungs Algorithmus	24
2	Kurvenanpassungs Algorithmus	27
3	Peak-Zuordnungs Algorithmus	29
IV	Anwendung	32
1	Auswertung	32
1.1	Modellierte kreuzende Nervenbündel	32
1.2	Primatengehirn	41
1.3	SLI-PLI-Vergleich beim Mausgehirn	47
1.4	Vergleich der Rechenzeiten	56
2	Diskussion	57
2.1	Modellierte kreuzende Nervenbündel	57
2.2	Primatengehirn	58
2.3	SLI-PLI-Vergleich beim Mausgehirn	59

V	Fazit	61
1	Zusammenfassung	61
2	Ausblick	62
VI	Anhang	65
A	Modell sich kreuzender Nervenbündel	65
B	Primatengehirn	67
C	SLI-PLI-Vergleich beim Mausgehirn	72

Abbildungsverzeichnis

II.1	Hirnlappen der Großhirnrinde	8
II.2	Hirngewebeschnitt mit weißer und grauer Substanz	8
II.3	Skizze Neuron	9
II.4	Skizze Nervenfasern	9
II.5	Skizze Polarisation	11
II.6	Abbildung zu den Fresnelschen Formeln	13
II.7	Schematische Zeichnung zur Doppelbrechung	14
II.8	Aufbau einer 3D Polarized Light Imaging Messung	17
II.9	Aufbau einer Scattered Light Imaging Messung	19
II.10	Arten von SLI-Intensitätsprofilen	20
II.11	Farbzuordnungs-Blase für Fiber-Orientation-Maps	21
II.12	Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der wrapped Cauchy Verteilung	23
III.1	Beispiel der gefundenen Peak-Punkte eines SLI-Profiles	25
III.2	Peak-Findungs Algorithmus	26
III.3	Peak-Findungs Algorithmus	28
III.4	Beispiel einer Kurvenanpassung eines SLI-Profiles	29
III.5	Peak-Findungs Algorithmus	30
III.6	Beispiel einer Kurvenanpassung eines SLI-Profiles mit Peak-Zuordnung	31
IV.1	Parameter-Maps für zwei sich kreuzende Nervenbündel	33
IV.2	Fiber orientation maps (fom's) zweier sich kreuzender Nervenbündel mit getrennten Algorithmen	35
IV.3	Signifikanz der Richtungen des Models zweier sich kreuzender Nervenbündel mit Fit-Algorithmus, sowie Differenz der Mittelpunkte zur Peak-Findung	37
IV.4	Histogramme zur Relation zwischen Peak-Amplitude und Bestimmtheitsmaß bzw. Differenz der Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Fit-Algorithmus	38
IV.5	Fiber orientation maps (fom's) zweier sich kreuzender Nervenbündel mit allen Algorithmen	39
IV.6	Vergleichsbilder der FOM's bei unterschiedlicher Peak-Zuordnungs-Methode	40
IV.7	Parameter-Maps des Primatengehirns	42
IV.8	Bestimmtheitsmaß, Signifikanz der Richtungen und Differenz der Mittelpunkte zur Peak-Findung des Primatengehirns	43
IV.9	FOM des Primatengehirns	44
IV.10	FOM des Primatengehirns im Bereich des gyrus cingulli und caudate nucleus	45
IV.11	FOM des Primatengehirns im Bereich der corona radiata	46
IV.12	Retardierung des Mausgehirns bei zwei signifikanten SLI-Peaks	47
IV.13	Peak-Amplitude und Peak-Abstand bei zwei signifikanten Peaks beim Hirnschnitt des Mausgehirns	48

IV.14 FOM der SLI- und PLI-Messung des Mausgehirns	49
IV.15 Histogramme und Heatmaps zur Relation zwischen Retardierung, Peak-Amplitude und Peak-Abstand	51
IV.16 Vergleich zwischen gefitteter und gemessener Retardierung beim Mausgehirn . .	52
IV.17 Peak-Anzahl und Peak-Abstand im ventral posteromedial des Mausgehirns . . .	53
IV.18 FOM des ventral posteromedial für unterschiedliche Peak-Paarungs-Methoden .	54
IV.19 FOM des ventral posteromedial gefiltert mit der Signifikanz der Nervenfaserrich- tungen	55
A.1 Histogramme zur Relation zwischen Peak-Breite und Bestimmtheitsmaß bzw. Differenz der Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Fit-Algorithmus. . . .	65
A.2 Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks und Peak-Prominenz beim Modell sich kreuzender Nervenbündel mittels SLIX [14].	66
B.1 Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks im Bereich der corona radiata (cr) und des linken gyrus cingulli (gcl) des Primatengehirns.	67
B.2 Histogramme zur Relation zwischen Peak-Distanz und Bestimmtheitsmaß bzw. Differenz der Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Fit-Algorithmus. . . .	68
B.3 Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks und Peak-Prominenz beim Primaten- gehirn mittels SLIX [14].	68
B.4 FOM des Primatengehirns mittels SLIX	69
B.5 FOM des Primatengehirns im Bereich des gyrus cingulli und caudate nucleus mittels SLIX	70
B.6 FOM des Primatengehirns im Bereich der corona radiata mittels SLIX	71
C.1 SLI-FOM mit Peak-Paarung ab 50° bzw 135° Peak-Abstand für zwei bzw. mehr als zwei Peaks und PLI-FOM	72
C.2 Standardabweichung der PLI-Retardierung beim Mausgehirn	72
C.3 Signifikanz des ventral posteromedial des Mausgehirns.	73

Tabellenverzeichnis

II.1	Hirnregionen und ihre Unterteilungen	7
II.2	Optische Elemente und ihre Jones-Matrizen [5]	12
IV.1	Anteil gepaarter Peaks beim Peak-Findungs-Algorithmus für das Modell zweier kreuzender Nervenbündel.	34
IV.2	Auswertungsparameter des Kurvenanpassungs-Algorithmus für das Modell zweier kreuzender Nervenbündel.	38
IV.3	Vergleichswerte zwischen den drei Algorithmen bei dem Modell zweier sich kreuzender Nervenbündel.	41
IV.4	Rechenzeiten der Algorithmen	56

I. Einleitung

Das Gehirn besitzt zentrale Kontrolle über die anderen Organe des Körpers. Es übernimmt nicht nur die Steuerung von Muskelaktivitäten und Hormonen, sondern stellt auch ein grundlegendes physiologisches Zentrum zur Informationsverarbeitung dar, welches auf (äußere und innere) Einflüsse reagiert und den Organismus mit der Außenwelt verbindet.

Während die Funktionsweise einzelner Gehirnzellen bereits detailliert verstanden ist, ist die Zusammenarbeit dieser im gesamten Gehirn noch nicht vollständig geklärt [17]. Ein verbessertes Verständnis der Konnektivität von Gehirnzellen, kann somit dabei helfen, medizinische Behandlungen verschiedenster Erkrankungen zu verbessern und neue neurotechnische Anwendungen zu ermöglichen.

Bei der virtuellen Rekonstruktion von Nervenfasern in Hirngewebeschnitten liefert das bildgebende Verfahren „3D Polarized Light Imaging“ (3D-PLI) bereits Ergebnisse im Mikrometer Bereich, kann jedoch pro Pixel nur eine primäre Nervenfaserrichtung auflösen. Eine „Scattered Light Imaging“ (SLI) Messung kann räumlich kohärent am selben Hirnschnitt ohne weitere Präparationen erfolgen und mehrere primäre Nervenfaserrichtungen erfassen, wodurch die Problematik der PLI-Messung angegangen werden kann. Grundlegend für die SLI-Methodik ist die Positionsbestimmung von Intensitäts-Peaks. Derzeit werden hierzu benachbarte Werte verglichen und mit der Peak-Prominenz gefiltert [14], wobei u.a. bei überlappenden Peaks Probleme auftreten und teilweise signifikante Peaks herausgefiltert werden. In der hier beschriebenen Arbeit wurden die folgenden Algorithmen entwickelt, um diese Methodik zu verbessern:

Peak-Findungs Algorithmus

Erweiterter Algorithmus zur Anzahl- und Positionsbestimmung der Intensitäts-Peaks.

Kurvenanpassungs („Fitting“) Algorithmus

Algorithmus zur genaueren Positionsbestimmung der gefundenen Intensitäts-Peaks.

Peak-Zuordnungs Algorithmus

Algorithmus zur Bestimmung der Peak-Zugehörigkeit bei mehr als 2 Peaks.

Diese Algorithmen wurden kombiniert mit weiteren Funktionen (z.B. Darstellungen) in einem Python¹ Paket namens SLIFOX[15] zusammengefasst.

Die theoretischen Grundlagen der Anatomie des Gehirns, des Messverfahrens, sowie des Modells der Kurvenanpassung werden in [Kapitel II](#) erklärt. Die den Algorithmen zugrunde liegende Methodik ist in [Kapitel III](#) beschrieben. Das [Kapitel IV](#) zeigt die Ergebnisse der Anwendung der entwickelten Algorithmen auf gemessene SLI Profile von Hirngewebeschnitten. Das [Kapitel V](#) ist eine Zusammenfassung der gewonnenen Informationen und bildet ein Fazit.

¹ Python ist eine Programmiersprache.

II. Theoretische Grundlagen

In folgendem Kapitel wird die Anatomie des Gehirns, der Nervenfasern, der Aufbau und die Funktionsweise einer Scattered Light Imaging (SLI) Messung, sowie das verwendete mathematische Model zur Kurvenanpassung der SLI Profile erklärt.

1 Anatomie des Gehirns

Das Gehirn eines ausgewachsenen Säugetiers wird in den Neurowissenschaften üblicherweise in die in [Tabelle II.1](#) aufgeführten Unterbereiche unterteilt [13].

Tabelle II.1: Hirnregionen und ihre Unterteilungen

Hauptbereich	Unterbereich	Bestandteile/Strukturen
Vorderhirn	Großhirn (Cerebrum)	Hemisphären, Kortex, Basalganglien
	Zwischenhirn (Diencephalon)	Thalamus, Hypothalamus, Epithalamus
Mittelhirn	Mittelhirn (Mesencephalon)	Tectum, Tegmentum, Aquädukt
Rautenhirn	Hinterhirn (Metencephalon)	Brücke (Pons), Kleinhirn (Cerebellum)
	Markhirn (Myelencephalon)	Medulla oblongata

Bei ausgewachsenen Säugetieren nimmt das Großhirn (auch „Endhirn“, „Telencephalon“ oder „Cerebrum“) den größten Platz ein. Dieses ist in eine linke und eine rechte Hemisphäre unterteilt, welche über den „Balken“ (auch „Corpus callosum“) miteinander verbunden sind (siehe auch [Abbildung II.2](#)). Die „Großhirnrinde“ ist die äußere Schicht des Großhirns, welche insbesondere beim Menschen stark gefaltet ist und besonders viele Nervenzellen (Neuronen) beinhaltet.

Betrachtet man die Großhirnrinde einer Hemisphäre, so kann diese beim Menschen und vielen anderen Säugetieren in sechs Hirnlappen unterteilt werden. Wobei nur der Frontallappen (Lobus frontalis), Parietallappen (Lobus parietalis), Temporallappen (Lobus temporalis) und Okzipitallappen (Lobus occipitalis) von außen sichtbar sind (siehe [Abbildung II.1](#)). Der Inselappen (Lobus insularis) befindet sich unter einem Schnittbereich von Frontal-, Parietal- und Temporallappen, wird also von diesen verdeckt. Auch der limbische Cortex (Lobus limbicus) befindet sich unterhalb der sichtbaren Hirnlappen.

Abbildung II.1: Von außen sichtbare Hirnlappen der Großhirnrinde eines Menschen [8].

Bereiche die überwiegend Nervenzellkörper enthalten (z.B. Großhirnrinde), werden als graue Substanz (engl. „gray matter“) bezeichnet und Bereiche die überwiegend Nervenfasern enthalten, werden als weiße Substanz (engl. „white matter“) bezeichnet. Die folgende [Abbildung II.2](#) zeigt einen frontalen Hirngewebeschnitt und verdeutlicht den sichtbaren Unterschied zwischen den beiden Substanzen.

Abbildung II.2: Frontaler Hirngewebeschnitt mit sichtbarer grauen Substanz (GM), weißer Substanz (WM) und der Verbindung zwischen linker und rechter Hemisphäre (Corpus callosum) [8].

2 Anatomie einer Nervenfasern

Eine Nervenfasern besteht aus einem zylindrischen Nervenzellfortsatz (Axon) und einer Markscheide (Myelinscheide), welche das Axon umhüllt und von Oligodendrozyten gebildet wird.

Während der Nervenzellkörper (engl. „nerve cell body“) die über die „Dendriten“ kommenden elektrischen Signale bearbeitet, leitet das Axon der Nervenfasern diese Signale an andere Dendriten (eines anderen Neurons) weiter (siehe [Abbildung II.3](#)).

Abbildung II.3: Skizze eines Neurons mit Axon, Myelinscheide und Oligodendrozyten. Die Oligodendrozyten („Oligodendrocytes“) bilden die Myelinscheiden, welche durch Ranvier-Schnürringe (engl. „Nodes of Ranvier“) unterteilt sind [8].

Das umhüllende Myelin verstärkt das Signal und dessen Geschwindigkeit, indem es das Axon elektrisch isoliert und Signalsprünge zwischen Schnürringen („Ranvier-Schnürringe“) ermöglicht. Das Myelin ummantelt dabei das Axon schichtweise mit einer Lipidschicht (siehe [Abbildung II.4](#)).

Abbildung II.4: Skizze einer Nervenfaser mit Axon und Myelinscheide („myelin sheath“) [8].

3 Lichtausbreitung

Licht ist eine Form von einer elektromagnetischen Welle, dessen Physik durch die folgenden Maxwell Gleichungen beschrieben ist:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Gauss'sches Gesetz für die Elektrizität}) \quad (\text{II.1})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{Gauss'sches Gesetz für den Magnetismus}) \quad (\text{II.2})$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{Faradaysches Induktionsgesetz}) \quad (\text{II.3})$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{Ampère-Maxwell-Gesetz}) \quad (\text{II.4})$$

Wobei ∇ den Nabla-Operator bezeichnet, \vec{E} das elektrische Feld, ρ die elektrische Ladungsdichte, ϵ_0 die elektrische Feldkonstante, \vec{B} das magnetische Feld, μ_0 die magnetische Feldkonstante, t die Zeit und \vec{j} die elektrische Stromdichte ist.

Nach [Gleichung II.3](#) und [Gleichung II.4](#) erzeugt ein sich änderndes Magnetfeld ein elektrisches Feld und umgekehrt. Schwingen die beiden Felder senkrecht zueinander, so breitet sich eine elektromagnetische Welle senkrecht zu den beiden Feldern aus, es handelt sich also um eine Transversalwelle.

Breitet sich eine elektromagnetische Welle in z -Richtung aus, so schwingt das E-Feld innerhalb der xy -Ebene. Setzt man eine monochromatische (konstante Frequenz) und ebene Welle voraus, so ergibt sich gemäß dem harmonischen Oszillator für die Schwingung des E-Feldes die allgemeine Lösung:

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_x + \vec{E}_y = \begin{pmatrix} E_{0,x} \cdot \cos(kz - \omega t) \\ E_{0,y} \cdot \cos(kz - \omega t + \varphi_0) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{II.5})$$

Mit den Amplituden $E_{0,x}$, $E_{0,y}$, der Kreisfrequenz ω , der Kreiswellenzahl k und der Phasendifferenz φ_0 .

3.1 Polarisation

Die Polarisation beschreibt den Verlauf der Richtung der Schwingung des E-Feldes. Bei einer linearen Polarisation, schwingt das E-Feld immer in einer zeitlich konstanten Schwingungsebene, dies ist genau dann der Fall, wenn die Phasendifferenz φ_0 ein Vielfaches von 2π ist:

$$\varphi_0 = n \cdot 2\pi; n \in \mathbb{N}_0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E}(z, t) = \begin{pmatrix} E_{0,x} \\ E_{0,y} \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \cos(kz - \omega t)$$

Bei einer zirkulären Polarisation sind die Amplituden gleich ($E_{0,x} = E_{0,y} =: E_0$) und die Phasendifferenz 90° , also φ_0 ein Vielfaches von $\frac{1}{2}\pi$ („linkszirkular“) bzw. $\frac{3}{4}\pi$ („rechtszirkular“), dann folgt:

$$E_{0,x} = E_{0,y}; \varphi_0 = \pm \frac{1}{2}\pi + n \cdot 2\pi; n \in \mathbb{N}_0 \Rightarrow \vec{E}(z,t) = E_0 \cdot \begin{pmatrix} \cos(kz - \omega t) \\ \mp \sin(kz - \omega t) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Abbildung II.5: Ausbreitung einer unpolarierten elektromagnetischen Welle durch einen linearen Polarisationsfilter („linear polarizer“) und einem $\lambda/4$ -Plättchen („quarter wave retarder“) [8].

3.2 Jones-Formalismus

Die komplexe Darstellung der Gleichung II.5 für das E-Feld lautet:

$$\vec{E}(z,t) = \begin{pmatrix} E_{0,x} \cdot e^{-i\phi_x} \\ E_{0,y} \cdot e^{-i\phi_y} \end{pmatrix} \cdot e^{i(kz-\omega t)} =: \vec{J} \cdot e^{i(kz-\omega t)}$$

Mit den Phasen ϕ_x und ϕ_y (also $\varphi_0 = |\phi_x - \phi_y|$) und dem Jones-Vektor \vec{J} . Der Jones-Vektor beschreibt somit die Polarisation der elektromagnetischen Welle.

Optische Elemente, welche die Polarisation einer elektromagnetischen Welle ändern, können mathematisch durch eine Matrix beschrieben werden, welche auf den Jones-Vektor wirken („Jones-Matrizen“):

Tabelle II.2: Optische Elemente und ihre Jones-Matrizen [5]

Optisches Element	Jones-Matrix
Linearer Polarisator (horizontal)	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
Linearer Polarisator (vertikal)	$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
$\lambda/4$ -Platte (x -Achse schnelle Achse)	$e^{-i\frac{\pi}{4}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$

3.3 Müller-Stokes-Formalismus

Die Polarisation einer elektromagnetischen Welle kann auch anstatt mit dem Jones-Vektor \vec{J} , mit einem Stokes-Vektor \vec{S} beschrieben werden:

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} I \\ Ip \cos 2\psi \cos 2\chi \\ Ip \sin 2\psi \cos 2\chi \\ Ip \sin 2\chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |E_x|^2 + |E_y|^2 \\ |E_x|^2 - |E_y|^2 \\ 2E_x E_y \cos \delta \\ 2E_x E_y \sin \delta \end{pmatrix}$$

wodurch anstelle der Jones-Matrizen auch „Müller-Stokes-Matrizen“ verwendet werden können, welche neben der Intensität I und Polarisation p , auch die Phasendifferenz δ beinhalten. Hierdurch kann auch unpolarisiertes und nur teilweise polarisiertes Licht beschrieben werden. Das Prinzip der Multiplikation von Matrizen als Anwendung von optischen Elementen bleibt dabei gleich.

3.4 Brechung und Reflexion

Breitet sich eine elektromagnetische Welle in einem Medium (wie Hirngewebe) aus, so hängt die Phasengeschwindigkeit v_{Phase} und Wellenlänge vom Brechungsindex n ab:

$$n = \frac{c}{v_{\text{Phase}}} = \frac{\lambda}{\lambda_{\text{Medium}}} = \sqrt{\epsilon_r \cdot \mu_r} \quad (\text{II.6})$$

mit der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum c , Wellenlänge λ , sowie den materialabhängigen Größen Permittivitätszahl ϵ_r und Permeabilitätszahl μ_r . Für nichtmagnetische Materialien (wie Hirngewebe) ist $\mu_r \approx 1$.

3.4.1 Fresnelsche Formeln

An der Grenzfläche zwischen zwei Medien mit den Brechungsindizes n_1 und n_2 wird die einfallende elektromagnetische Welle teilweise reflektiert und teilweise (mit dem Winkel β zur Normalen der Grenzfläche) gebrochen, abhängig von der Polarisation des Lichts (siehe [Abbildung II.6](#)). Der Reflexionswinkel entspricht dabei dem Einfallswinkel α .

Abbildung II.6: Brechung und Reflexion des elektrischen Feldes E einer ebenen Welle mit Wellenvektor k . E_{0e} , E_{0r} , E_{0t} stehen für den eingefallenen bzw. reflektierten bzw. transmittierten Teil und die Indizes p bzw. s für die parallel bzw. senkrecht zur Einfallsebene polarisierte Komponente des elektrischen Feldes [4].

Für nichtmagnetische (isotrope¹) Materialien lauten die Fresnelschen Formeln:

$$\begin{aligned} \left(\frac{E_{0t}}{E_{0e}}\right)_s &= \frac{2N_1 \cos \alpha}{N_1 \cos \alpha + N_2 \cos \beta} \\ \left(\frac{E_{0r}}{E_{0e}}\right)_s &= \frac{N_1 \cos \alpha - N_2 \cos \beta}{N_1 \cos \alpha + N_2 \cos \beta} \\ \left(\frac{E_{0t}}{E_{0e}}\right)_p &= \frac{2N_1 \cos \alpha}{N_2 \cos \alpha + N_1 \cos \beta} \\ \left(\frac{E_{0r}}{E_{0e}}\right)_p &= \frac{N_2 \cos \alpha - N_1 \cos \beta}{N_2 \cos \alpha + N_1 \cos \beta} \end{aligned}$$

und nach dem Snelliussches Brechungsgesetz gilt zwischen Einfallswinkel α und Brechungswinkel β die Beziehung:

$$n_1 \cdot \sin(\alpha) = n_2 \cdot \sin(\beta)$$

¹ Isotropie bedeutet hier, dass der Verlauf einer elektromagnetischen Welle im Medium, unabhängig von der Richtung ist.

3.5 Birefringenz (Doppelbrechung)

Besitzt ein optisches Medium für Licht verschiedener Polarisations- und Ausbreitungsrichtungen unterschiedliche Brechungsindizes („birefringent“), so wird ein einfallender Lichtstrahl in zwei senkrecht zueinander polarisierte Lichtstrahlen aufgespalten, welche anhand der Orientierung zu der Ebene („Hauptschnitt“), die durch die optische Achse und die Ausbreitungsrichtung des einfallenden Strahls aufgespannt wird, definiert sind:

1. Ordentlicher Strahl (o-Strahl): Das elektrische Feld dieses Strahls steht senkrecht zum Hauptschnitt. Der Strahl folgt dem Snelliuschen Gesetz. Der Brechungsindex für den o-Strahl ist in alle Richtungen gleich. Die Elementarwellen sind kugelförmig.
2. Außerordentlicher Strahl (e-Strahl): Das elektrische Feld dieses Strahls schwingt im Hauptschnitt. Der Brechungsindex dieses Strahls hängt von der Ausbreitungsrichtung des Lichts ab. Die Elementarwellen sind Rotationsellipsoide (siehe [Abbildung II.7](#)).

Abbildung II.7: Konstruktion des senkrecht (zur Bildebene) polarisierten ordentlichen (links) und des parallel polarisierten außerordentlichen (rechts) Strahles in einem birefringentem Medium mit Wellennormalen \vec{k} und Bewegungsrichtungen \vec{P} der Wellenfronten. [6].

Der Strahl mit dem niedrigeren Brechungsindex bewegt sich (nach [Gleichung II.6](#)) schneller im Medium fort, wodurch eine Phasenänderung entsteht, die Birefringenz genannt wird. Zudem kann das Licht nach dem Durchlaufen des Mediums anders polarisiert sein. Die Differenz der beteiligten Brechungsindizes ist ein Maß für die Doppelbrechung [2]. Die Myelinscheide einer Nervenfaser (siehe [Abbildung II.4](#)) ist birefringent.

3.6 Absorption

Durch Definition eines komplexwertigen Brechungsindex:

$$\tilde{n} := n + i \cdot \kappa$$

ergibt sich die Kreiswellenzahl k (mit [Gleichung II.6](#)) zu:

$$k = \frac{\omega}{v_{\text{Phase}}} = \frac{\omega}{c} \cdot (n + i \cdot \kappa)$$

wodurch sich die folgende komplexe (ebene) Wellengleichung ergibt:

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 \cdot e^{i(\frac{\omega}{c} \cdot (n+i \cdot \kappa)z - \omega t)} = \vec{E}_0 \cdot e^{i(\frac{\omega}{c} n z - \omega t)} \cdot e^{-\frac{\omega}{c} \kappa z}$$

Der Term $e^{-\frac{\omega}{c} \kappa z}$ beschreibt den Abfall der Amplitude der Welle, wobei der Imaginärteil κ Extinktionskoeffizient genannt wird.

Da die Intensität proportional zum Quadrat der Amplitude des E-Feldes ist folgt das „Lambert-Beersche Gesetz“:

$$I \propto |E|^2 \quad \Rightarrow \quad I(z) = I_0 \cdot e^{-2\frac{\omega}{c} \kappa z}$$

Der Term $2\frac{\omega}{c} \kappa =: A$ wird als Absorptionskoeffizient bezeichnet.

3.7 Streuung

Für die Streuung in einem Medium ergibt sich nach dem Lambert-Beerschen Gesetz die Intensität I hinter der Dicke d eines Mediums aus:

$$I(d) = I_0 \cdot e^{-\mu_{\text{Streu}} d}$$

mit dem Streukoeffizient μ_{Streu} . Die Relation zwischen gestreuter Intensität I_{Streu} und der Dicke d ist dann:

$$I_{\text{Streu}} = I_0 - I = I_0 \cdot (1 - e^{-\mu_{\text{Streu}} d}) \quad (\text{II.7})$$

Im Gegensatz zu Absorption und Brechung ist die räumliche Verteilung der Intensität bei Streuung dreidimensional. Daher müssen Geometrie, Größe, Form und die innere Struktur des streuenden Mediums berücksichtigt werden. Da die Randbedingungen der Maxwell-Gleichungen an gekrümmten Oberflächen (im Unterschied zu ebenen Grenzflächen) punktuell variieren, gibt es oft keine analytische Lösung. Innerhalb des Mediums können zudem Mehrfachstreuungsprozesse auftreten, wodurch eine statistische Betrachtung erforderlich wird.

Für sphärische isotrope Objekte existiert die „Lorentz-Mie-Theorie“ als exakte Lösung der Maxwell-Gleichungen, für kompliziertere (anisotrope) Objekte, wie einer Nervenfasers, müssen jedoch numerische Verfahren wie die „Finite-Difference Time-Domain“ Methode [9] angewendet werden.

4 3D Polarized Light Imaging

Bei einer 3D Polarized Light Imaging Messung wird zunächst Licht durch einen linearen Polarisationsfilter und einem $\lambda/4$ -Plättchen polarisiert, dessen Achsen um 45° zueinander verschoben sind. Das so zirkular polarisierte Licht durchläuft anschließend den zu untersuchenden Hirngewebeschnitt² und wird dahinter mit einem weiteren linearen Polarisationsfilter dessen Achse um weitere 45° verschoben ist wieder linear polarisiert, bevor die Intensität des Lichts mit einer Kamera für unterschiedliche äquidistante Rotationswinkel ρ der optischen Elemente (Polarisationsfilter und $\lambda/4$ -Plättchen) erfasst wird. Bei einem alternativen Aufbau werden die optischen Elemente vor und hinter dem Hirngewebeschnitt getauscht, was den Vorteil hat, dass nur der einzelne lineare Polarisationsfilter vor dem Hirngewebeschnitt bewegt werden muss.

Das (vor der Kamera) austretende elektrische Feld \vec{E} , kann durch Multiplikation des anfänglichen elektrischen Feldes \vec{E}_0 mit den Jones-Matrizen der optischen Elemente (P_x, P_y für die linearen Polarisationsfilter und $M_{\lambda/4}$ für das $\lambda/4$ -Plättchen) des Aufbaus berechnet werden:

$$\vec{E} = P_y \cdot M_{\text{tissue}} \cdot M_{\lambda/4} \cdot P_x \cdot \vec{E}_0 \quad (\text{II.8})$$

wobei die Jones-Matrix des birefringenten Hirngewebes M_{tissue} durch eine Jones-Matrix der Phasenverschiebung M_δ und den Rotationsmatrizen R des Rotationswinkels β beschrieben ist:

$$M_{\text{tissue}} = R(\beta) \cdot M_\delta \cdot R(-\beta)$$

Die Summe der optischen Achsen zeigt in Nervenfaserrichtung (Symmetrieachse eines Zylinders), wobei diese Richtung in eine in der Ebene liegende „Richtung“ („direction“) ϕ und eine außerhalb der Ebene liegende „Inklination“ („inclination“) α separiert wird. Der Rotationswinkel ist dann $\beta = \phi - \rho$ und die Phasendifferenz δ ergibt sich über [1, S. 75]:

$$\delta \approx \frac{2\pi}{\lambda} d \Delta n \cdot \cos^2(\alpha) \quad (\text{II.9})$$

Eine Skizze des Aufbaus mit dem Prinzip des Jones-Formalismus ist in der [Abbildung II.8](#) zu sehen.

² Das Gehirn wird innerhalb von 24 Stunden nach dem Tode aus dem Schädel entnommen und für einige Tage in einer Formaldehyd- und Glycerin-Lösung eingelegt. Anschließend wird es bei -80°C eingefroren und mit einem vibrierendem Diamantmesser in $50\ \mu\text{m}$ dünne Scheiben geschnitten. Jede Scheibe wird innerhalb einer Glas Probe versiegelt [8].

Abbildung II.8: Skizze zum Aufbau einer 3D Polarized Light Imaging Messung mit den einzelnen optischem Elementen und ihren Jones-Matrizen (a) und Darstellung der Berechnung der Jones-Matrix des Hirngewebes (b), wo jeder diskreditierte Bereich (Voxel) der Myelinscheide (grau markiert) durch eine Jones-Matrix repräsentiert wird, dessen Achse in die Richtung der optischen Achse (Pfeil) zeigt [1, S. 76].

Für eine ebene monochromatische Welle kann die Intensität direkt aus dem quadrierten Betrag des E-Feldes $|E|^2$ (und Materialkonstanten) berechnet werden, wodurch sich folgende Gleichung für die Intensität eines Pixels ergibt [1, S. 75]:

$$I(\rho) = \frac{I_T}{2} \cdot (1 + \sin(2\rho - 2\phi) \cdot \sin(\delta)) \quad (\text{II.10})$$

Mit I_T als der doppelten durchschnittlichen transmittierten Intensität des Pixels („Transmittanz“) und der „Retardierung“ $|\sin \delta|$ des Pixels.

Nun kann Gleichung II.10 (mit der Identität $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$) durch eine Fourier-Reihe mit Koeffizienten nullten und zweiten Grades beschrieben werden:

$$\begin{aligned} I(\rho) &= \frac{I_T}{2} + \frac{I_T}{2} \sin \delta \cos(2\phi) \sin(2\rho) - \frac{I_T}{2} \sin \delta \sin(2\phi) \cos(2\rho) \\ &\equiv a'_0 + a'_2 \cos(2\rho) + b'_2 \sin(2\rho) \end{aligned}$$

$$a'_0 = \frac{I_T}{2}, \quad a'_2 = \frac{I_T}{2} \sin \delta \sin(2\phi), \quad b'_2 = \frac{I_T}{2} \sin \delta \cos(2\phi)$$

Aus den Standardformeln zur Bestimmung der Fourierkoeffizienten:

$$a_0 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N I(\rho_i); \quad a_2 = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N I(\rho_i) \cos(2\rho_i); \quad b_2 = \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N I(\rho_i) \sin(2\rho_i)$$

und für eine bestimmte Anzahl N an verschiedenen Polarisationswinkeln ρ_i , erhält man Transmittanz I_T , Richtung (in der Ebene) ϕ und Retardierung $|\sin \delta|$ in Abhängigkeit der gemessenen Intensitätswerte $I(\rho_i)$:

$$I_T = 2a_0$$

$$\phi = \frac{1}{2} \text{atan2}(-a_2, b_2)$$

$$|\sin \delta| = \frac{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}{a_0}$$

Um an die Inklination α zu kommen, kann [Gleichung II.9](#) umgestellt werden. Da die einzelnen Parameter jedoch im Detail von der Hirnregion abhängen, ist eine verbesserte Methode, das Hirngewebe M_{tissue} oder den Lichtweg zu neigen, wodurch sich die Orientierung der Nervenfasern relativ zur Richtung des einfallenden Lichts ändert. Durch die Analyse dieser Signaländerung, kann man Informationen über die relative Dicke des birefringenten Gewebes und die Inklination α gewinnen [\[8\]](#).

5 Scattered Light Imaging

Im folgenden Abschnitt wird der Aufbau, sowie die Datenstruktur einer Scattered Light Imaging Messung erklärt. Wie auch beim 3D Polarized Light Imaging, wird ein dünner Hirngewebeschnitt untersucht.

5.1 Aufbau

Bei einer Scattered Light Imaging Messung wird die Probe (engl. „sample“) von unten mit unpolarisiertem inkohärentem Licht beleuchtet. Die Lichtquelle wird mithilfe einer Blende (engl. „mask“) so gefiltert, dass die Probe (im vertikalen Abstand h und horizontalen Abstand d) zur Lichtquelle unter einem bestimmtem Raumwinkel θ beleuchtet wird. Hinter der Probe befindet sich eine Röhre der Länge l , welche Strahlung anderer Quellen (als die gestreute Strahlung der Probe) minimiert. Der Aufbau ist in [Abbildung II.9](#) abgebildet.

Abbildung II.9: Skizze des Aufbaus einer Scattered Light Imaging (SLI) Messung [11].

Durch Veränderung der Position der Blende, werden innerhalb von 360° Grad bei einer bestimmten Anzahl an äquidistanter Raumwinkel θ die Lichtintensitäten mithilfe der Kamera gemessen.

5.2 Intensitätsprofile

Durch Vergleich von SLI Intensitätsprofilen mit Ergebnissen aus anderen Messverfahren und durch Simulationen mit dem FDTD-Algorithmus, konnte gezeigt werden, dass verschiedene Ausrichtungen von Nervenfasern ein charakteristisches SLI Intensitätsprofil haben [10, 11].

Während (bezüglich der Ebene des Hirngewebeschnitts) flach und parallel verlaufende Nervenfasern ein SLI Profil mit zwei hohen Peaks erzeugt, welche ungefähr 180° auseinander liegen, erzeugen Nervenfasern mit zunehmender Steigung (in Richtung außerhalb der Schnittebene) ein SLI Profil mit zwei Peaks, welche einen abnehmenden Abstand zueinander haben, bis die beiden Peaks schließlich zu einem verschmelzen. Hierbei ist der Mittelpunkt (nach 270° Korrektur) zwischen den beiden Peaks die (planare) Nervenfaserrichtung.

Sich kreuzende Nervenfasern hingegen erzeugen (bei flachem Steigungswinkel) ein SLI Profil mit vier Peaks, wobei je zwei Peaks (mit ihrem Mittelpunkt) einer Nervenfaserrichtung zuzuordnen sind (siehe [Abbildung II.10](#)).

Abbildung II.10: Gemessene Intensitätsprofile einer SLI-Messung in einem Bereich mit flachen Nervenfasern (i), geneigten Nervenfasern (ii), steilen Nervenfasern (iii) und sich kreuzenden Nervenfasern (iv). Die jeweiligen Bereiche sind in den Bildserien in (a) markiert durch den roten Pfeil. Der Grüne Pfeil illustriert den Beleuchtungswinkel ϕ . Die vertikal gestrichelten Linien in den Intensitätsprofilen markieren die Zentren der nummerierten Peaks, während die durchgängigen vertikalen Linien den Mittelpunkt zwischen zwei zugehörigen Peak-Zentren markiert (Nervenfaserrichtung) [11].

5.3 Fiber Orientation Map („fom“)

Unterschiedliche Nervenfaserrichtungen lassen sich besonders gut darstellen, indem man jeder Nervenfaserrichtung (von 0° bis 180°) eine Farbe zuordnet, wodurch sich ein besonders hoher Farbkontrast ergibt. Die Zuordnung erfolgt dabei üblicherweise anhand einer „color bubble“ (Abbildung II.11) im HSV-Farbraum, wobei der Schwarzwert („Value“) gegebenenfalls der Inklination der Nervenfaser zugeordnet wird, bei der SLI-Messung jedoch (aktuell, mangels Inklinations-Daten) meistens nicht verwendet wird. *Im letzten Teil dieser Arbeit wurde der Schwarzwert für die Signifikanz der gemessenen Nervenfaserrichtung verwendet.*

Abbildung II.11: Farbzuordnungs-Blase für Fiber-Orientations-Maps.

Da bei einer SLI-Messung ein Pixel mehrere Nervenfaserrichtungen enthalten kann, werden pro Pixel des Intensitätsbildes, in der Fiber-Orientations-Map vier Pixel (an der selben relativen Position) erstellt. Nun werden diese vier Pixel anhand folgender Fallunterscheidung der berechneten (signifikanten) Nervenfaserrichtungen des Pixels eingefärbt:

Falls keine Nervenfaserrichtung

Alle vier Pixel werden schwarz gefärbt.

Falls eine Nervenfaserrichtung

Alle vier Pixel werden in der gleichen zur Richtung zugehörigen Farbe gefärbt.

Falls zwei Nervenfaserrichtungen

Jeweils zwei diagonale Pixel werden in der Farbe der zur Richtung zugehörigen Farbe gefärbt.

Falls drei Nervenfaserrichtungen

Jeweils ein Pixel wird in der Farbe der zur Richtung zugehörigen Farbe gefärbt. Der vierte Pixel bleibt schwarz.

6 Vergleich zwischen 3D-PLI und SLI

Ein Problem des 3D PLI Verfahrens ist die Bestimmung der Nervenfaserrichtungen von sich kreuzenden (überlappenden) Nervenfasern innerhalb eines Pixels.

Sind die Retardierungen $|\sin \delta_1|$, $|\sin \delta_2|$ und die Richtungen ϕ_1 , ϕ_2 beider Nervenfasern gegeben, so kann die bei einer 3D-PLI Messung zu erwartende Gesamtretardierung $|\sin \delta|$ und Gesamtrichtung ϕ über die folgenden Gleichungen abgeschätzt werden (die sich analog zur Herleitung der Formeln des 3D-PLI aus den Müller-Stokes-Matrizen der einzelnen Nervenfasern und deren Fourier-Reihe ergeben):

$$\begin{aligned} \text{Re}_1 &= \sin(\delta_1) \cos(\delta_2) \cos(2 \cdot \phi_1); & \text{Im}_1 &= \sin(\delta_1) \cos(\delta_2) \sin(2 \cdot \phi_1) \\ \text{Re}_2 &= \cos^2\left(\frac{\delta_1}{2}\right) \sin(\delta_2) \cos(2 \cdot \phi_2); & \text{Im}_2 &= \cos^2\left(\frac{\delta_1}{2}\right) \sin(\delta_2) \sin(2 \cdot \phi_2) \\ \text{Re}_3 &= -\sin^2\left(\frac{\delta_1}{2}\right) \sin(\delta_2) \cos(2 \cdot \phi_1 - 2 \cdot \phi_2), \\ \text{Im}_3 &= -\sin^2\left(\frac{\delta_1}{2}\right) \sin(\delta_2) \sin(2 \cdot \phi_1 - 2 \cdot \phi_2) \\ \text{Im} &= \text{Im}_1 + \text{Im}_2 + \text{Im}_3 \\ \text{Re} &= \text{Re}_1 + \text{Re}_2 + \text{Re}_3 \\ |\sin(\delta)| &= \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2} \\ \phi &= \frac{1}{2} \cdot \text{atan2}(\text{Im}, \text{Re}) \end{aligned}$$

Über eine SLI-Messung erhält man direkt die beiden Nervenfaserrichtungen ϕ_1 und ϕ_2 . Die Retardierungen $|\sin \delta_1|$ und $|\sin \delta_2|$ können entweder numerisch anhand einer PLI-Richtung und PLI-Retardierung berechnet werden, oder nach [Gleichung II.9](#) aus der Inklination α , welche mit dem Abstand der beiden zugehörigen Peaks eines SLI-Profiles korreliert (siehe [Abbildung II.10](#)). So kann anhand von Daten einer SLI-Messung, die zu erwartenden Daten einer 3D-PLI Messung berechnet werden. Dies ermöglicht einen Vergleich von SLI-Daten mit 3D-PLI-Daten, was zur Überprüfung möglicher Peak-Kombinationen eines SLI-Profiles genutzt werden kann.

7 Methode zur Kurvenanpassung

Eine Kurvenanpassung an einen glockenförmigen Peak eines SLI Profils ist z.B. mit einer Verteilungsfunktion (Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion) p der „wrapped Cauchy-Verteilung“ oder der „von-Mises-Verteilung“ möglich, dessen Parameter die Peak-Position (auf der x-Achse) μ und ein Skalierungs-Parameter γ sind (der die Peakbreite bestimmt).

In dieser Arbeit wurde die folgende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der wrapped Cauchy-Verteilung verwendet (siehe [Abbildung II.12](#) und [Gleichung II.11](#)):

Abbildung II.12: Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der wrapped Cauchy Verteilung.

$$p_{WC}(\phi | \mu, \gamma) = \frac{1}{2\pi} \frac{\sinh \gamma}{\cosh \gamma - \cos(\phi - \mu)} \quad (\text{II.11})$$

Da die Verteilungsfunktionen auf 1 normiert sind, müssen diese zur Kurvenanpassung zusätzlich mit einem Höhenparameter I multipliziert werden. Die komplette Modellfunktion ergibt sich dann aus der Summe über die Anzahl an Peaks n und einem Offset I_0 zu [Gleichung II.12](#):

$$f(\phi | I_0, \dots, I_n, \mu_1, \dots, \mu_n, \gamma_1, \dots, \gamma_n) = I_0 + \sum_{i=1}^n I_i \cdot p(\phi | \mu_i, \gamma_i) \quad (\text{II.12})$$

Da die Höhenparameter I_i linear mit den Verteilungsfunktionen p multipliziert werden, kann durch Trennung der Variablen in [Gleichung II.12](#), die Bestimmung der Höhenparameter von der Bestimmung der anderen Parameter separiert werden.

Die Bestimmung der Höhenparameter kann mit einem linearen Optimierungsverfahren („nonnegative linear least squares“) erfolgen, wohingegen die Parameter μ und γ über ein nichtlineares Optimierungsverfahren gefunden werden müssen.

III. Methodik

Ziel der Methodik ist es, zum einen den Mittelpunkt der einzelnen Intensitäts-Peaks möglichst genau zu bestimmen und zum anderen aus den Mittelpunkten aller Peaks eine möglichst präzise Aussage über die Richtungen der Nervenfasern machen zu können.

Der [Peak-Findungs Algorithmus](#) liefert durch einen Vergleich der Messwerte eines SLI-Profiles untereinander bereits eine ungefähre Lage des Peak-Mittelpunkts. Die Genauigkeit und Stabilität dieser Bestimmung, kann jedoch mit einem darauf folgenden [Kurvenanpassungs Algorithmus](#) optimiert werden. Des Weiteren lässt sich durch den Kurvenanpassungs Algorithmus eine Aussage über den Grad der Übereinstimmung mit der verwendeten Verteilungsfunktion treffen (wie sehr die Messdaten einem Peak ähneln), was zum Herausfiltern unsignifikanter Peaks bzw. Nervenfaserrichtungen dienlich ist.

Ein einschränkendes Problem bei der Umwandlung von Peak-Mittelwerten in Nervenfaserrichtungen, ist die fehlende Information darüber, welche Peaks eines SLI-Profil (mit mehr als 2 Peaks) einer Nervenfaser zuzuordnen sind. Durch einen Vergleich mit benachbarten Nervenfaserrichtungen (oder einer 3D-PLI Messung) versucht der [Peak-Zuordnungs Algorithmus](#) diese Informationslücke zu schließen.

In den folgenden Abschnitten wird die Struktur und grundlegende Funktionsweise dieser drei Algorithmen erläutert.

1 Peak-Findungs Algorithmus

Der Peak-Findungs Algorithmus nimmt als Input ein SLI-Intensitätsprofil. Da die gesuchten Peak-Mittelpunkte (Hochpunkte) Extremstellen sind, werden im ersten Schritt die Differenzen (ersten und zweiten Grades) zwischen je zwei benachbarten Messwerten bestimmt. Die Hochpunkte sind dann Punkte, an denen diese Differenz vom Positiven ins Negative wechselt. Wechselt die Differenz hingegen vom Negativen ins Positive, so kennzeichnet dies einen Tiefpunkt, welcher zur Definition eines Peak-Bereichs nützlich ist. Außerdem können mithilfe der Differenzen zweiten Grades die Wendepunkte bestimmt werden, welche unter Umständen (bei Hinzunahme zusätzlicher Charakteristiken wie dem Abstand zum nächsten Minima) auf einen verschmolzenen Peak hinweisen. Die Hoch-, Tief-, bzw. Wendepunkte müssen dabei eine festgelegte Höhendifferenz zum umliegenden Bereich besitzen, um als diese klassifiziert zu werden.

In [Abbildung III.1](#) ist ein Beispiel eines SLI-Profiles mit gefundenen Hoch-, Tief- und gefilterten Wendepunkten zu sehen.

Abbildung III.1: Beispiel der gefundenen Peak-Punkte eines SLI-Profiles. Die gefundenen Hochpunkte, Tiefpunkte bzw. gefilterten Wendepunkte sind blau, orange bzw. grün markiert. Der niedrigste Hochpunkt (rechts bei 300°) wird im weiteren Verlauf des Peak-Findungs-Algorithmus als nicht signifikant klassifiziert, während der gefilterte Wendepunkte (grün) verwendet wird, um einen Peak in der Nähe dieses Punktes zu klassifizieren. Die restlichen Hochpunkte werden ebenfalls als Peak klassifiziert.

Mit dem niedrigsten möglichen Peak-Mittelpunkt (Hochpunkt) wird eine Schleife gestartet, in der ein variabler Peak-Bereich um diesen Punkt definiert wird. So hat dieser Peak-Bereich eine maximale Breite und wird weiter durch gefundene Tiefpunkte (oder Wendepunkte) beschränkt. Weist dieser Peak-Bereich eine signifikante Peak-Charakteristik mit den folgenden Kriterien auf:

1. Die Peak-Breite muss einen unteren Grenzwert überschreiten.
2. Mindestens eine Differenz zur durchschnittlichen Intensität des Peak-Bereichs muss ein unteren Grenzwert überschreiten.
3. Die Intensität darf nach kurzen Seiten nicht verschmolzener Peaks nicht stark ansteigen.
4. Peaks voller Peak-Breite müssen eine gewisse Symmetrie aufweisen (minimale Intensität einer Seite nicht größer als maximale der anderen Seite).

so werden die Messwerte in diesem Bereich dem Peak-Mittelpunkt zugeordnet, andernfalls wird der Peak-Bereich wieder für die verbleibenden möglichen Peak-Mittelpunkte freigegeben. Die Schleife wird mit dem nächsthöheren Hochpunkt weiter geführt. Sind alle Hochpunkte verarbeitet, so werden die zugeordneten Peak-Bereiche mit ihren Peak-Mittelpunkten ausgegeben.

Das Schema dieser Methodik ist in [Abbildung III.2](#) in einem Programmablaufplan dargestellt.

Abbildung III.2: Programmablaufplan des Peak-Findungs Algorithmus, der die Verarbeitung eines SLI-Intensitätsprofils zu Peak-Bereichen und Peak-Mittelpunkten zeigt.

2 Kurvenanpassungs Algorithmus

Der Kurvenanpassungs Algorithmus erfordert die (durch den Peak-Findungs Algorithmus) gefundenen Peak-Bereiche mit den zugehörigen Peak-Mittelpunkten, um daraus Grenzen für die Parameter des Kurvenanpassungsmodells (Fitparameter) zu berechnen. Innerhalb dieser Grenzen werden äquidistante initiale Schätzungsparameter je Peak n_H, n_M, n_B (jeweils für Peakhöhe, -mittelpunkt und -breite) für das Optimierungsverfahren erstellt.

Durch eine 3-dimensionale Schleife werden die initialen Schätzwerte der Peakparameter n_H, n_M, n_B durchlaufen. Dies ergibt eine Kombination aus $n_H \cdot n_M \cdot n_B$ verschiedenen initialen Schätzungsparametern. Die verschiedenen Peaks werden dabei gleichzeitig durchlaufen. Der Index der Schleife bestimmt also den relativen Index der Initialparameter für alle Peaks. Würde man jeden Peak zusätzlich separat durchlaufen, betrüge die Gesamtzahl an zu durchlaufenden Kombinationen $(n_H \cdot n_M \cdot n_B)^{n_{\text{peaks}}}$ mit der Anzahl an Peaks n_{peaks} , was den Rechenaufwand enorm erhöhen würde.

In jedem Schritt der Schleife wird der „goodness-of-fit“ (z.B. Chi2) für das gesamte Modell (alle Peaks) mit den initialen Schätzungsparametern der aktuellen Schleifenposition berechnet und in einer Liste der Länge m gespeichert, falls dieser Wert „besser“ ist als der „schlechteste“ Wert aus dieser Liste.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, je Peak eine 3-dimensionale Schleife auszuführen, die jedoch nur die initialen Schätzungsparameter dieses Peaks verwendet, um den „goodness-of-fit“ des Peak-Bereichs zu berechnen (und ggf. bereits „gefundene“ initiale Schätzungsparameter anderer Peaks). Die Anzahl an Kombinationen beträgt dann: $(n_{\text{peaks}} \cdot n_H \cdot n_M \cdot n_B)$. Diese Methode wurde mangels beobachteter Vorteile jedoch nicht verwendet.

Anschließend werden diese m besten initialen Schätzungsparameter verwendet, um m nicht-lineare Fits mit den erstellten Grenzen auszuführen. Die Mittelpunkt- und Breiten-Parameter des Fits mit dem besten goodness-of-fit Wert werden dann als feste Größen in einem linearen Fit der Höhenparameter verwendet. Zuletzt werden die so gefundenen besten Fitparameter (Peak-Höhen, -Mittelpunkte und -Breiten) ausgegeben.

Dieses Verfahren ist in [Abbildung III.3](#) in einem Programmablaufplan dargestellt.

Abbildung III.3: Programmablaufplan des Kurvenanpassungs Algorithmus, der die Verarbeitung der gefundenen Peaks eines SLI-Intensitätsprofils zu Fitparametern zeigt.

Durch Anwendung dieses Algorithmus auf die gefundenen Peak-Bereiche und Peak-Mittelpunkte aus dem Beispiel vom Peak-Findungs-Algorithmus (siehe [Abbildung III.1](#)), ergibt sich der Fit aus der folgenden [Abbildung III.4](#).

Abbildung III.4: Beispiel einer Kurvenanpassung eines SLI-Profiles. Die gefundenen Peak-Mittelpunkte aus dem Peak-Findungs-Algorithmus sind rot, grün, blau bzw. braun markiert. Die schwarze Linie entspricht der aus dem Kurvenanpassungs Algorithmus erhaltenen vollständigen Funktion (Gleichung II.12), welche die dazugehörigen (in der Abbildung) farblich getrennten Peaks beinhaltet. Die durchgezogene Linie der Peaks markiert den Peak-Bereich des Peak-Findungs-Algorithmus. Die vertikalen Linien der Peaks repräsentieren den „goodness-of-fit“ (zwischen 0 und 1) des jeweiligen Peaks-Bereichs multipliziert mit der Peakhöhe und dienen so zur Visualisierung der Peak-Signifikanz.

3 Peak-Zuordnungs Algorithmus

Der Peak-Zuordnungs Algorithmus erfordert wie der Kurvenanpassungs Algorithmus auch, die Peak-Bereiche und Peak-Mittelpunkte als Eingabe. Da Pixel mit bis zu 2 signifikanten Peaks, keine Peak-Zuordnung benötigen, startet der Peak-Zuordnungs Algorithmus mit dem Erstellen einer Liste aller Pixel die $i = 3$ signifikante Peaks enthalten.

Diese Liste wird nun (nach Sortierung bezüglich dem minimalem Abstand zu Pixeln mit bereits gefundenen Richtungen) durchlaufen, wobei innerhalb eines Durchlaufs für den Pixel p ein benachbarter Pixel n gesucht wird, der bereits gepaarte Peaks (oder nur 2 Peaks) enthält. Enthält dieser benachbarte Pixel n nun einen Mittelpunkt zwischen zwei gepaarten Peaks (Nervenfaserrichtung) der in der Nähe eines Mittelpunkts zwischen zwei ungepaarten Peaks des aktuellen Pixels p liegt, so werden diese zwei ungepaarten Peaks gepaart, ansonsten wird ein neuer benachbarter Pixel n gesucht und die Abfrage wiederholt. Dieser Prozess wird so lange wiederholt, bis alle Peaks (bzw. alle bis auf einen) des Pixels p gepaart sind, ist dies der Fall, so wird der nächste Pixel p aus der Liste ausgewählt und die Abfrage erneut ausgeführt.

Ist das Ende der Liste erreicht, so wird eine Liste aller Pixel erstellt und analog durchlaufen, die $i + 1$ signifikante Peaks enthalten. Dies wird wiederholt bis alle Pixel (mit mehr als 2 Peaks) verarbeitet wurden.

Dieser Ablauf ist in [Abbildung III.5](#) in einem Programmablaufplan dargestellt.

Abbildung III.5: Programmablaufplan des Peak-Zuordnungs Algorithmus, der die Verarbeitung der gefundenen Peaks eines SLI-Intensitätsprofils zu Peak-Paaren zeigt.

Sind die Peak-Paare gefunden, so kann die Richtung der Nervenfasern über die Mitte der kürzesten Distanz zwischen den gepaarten Peaks bestimmt werden. Dargestellt kann diese Nervenfaserrichtung, in einem aus dem Kurvenanpassungs-Algorithmus erhaltenen SLI-Profil (wie [Abbildung III.4](#)), durch vertikale Linien mit alternierender Farbe der zugehörigen beiden gepaarten Peaks, wie in der folgenden [Abbildung III.6](#).

Abbildung III.6: Beispiel einer Kurvenanpassung eines SLI-Profiles mit Peak-Zuordnung. Die vertikalen Linien mit alternierender Farbe zeigen die Nervenfaserrichtung der zugehörigen gepaarten Peaks. Der Rest der Abbildung ist wie in [Abbildung III.4](#) und dort erklärt.

Peak-Zuordnung über 3D-PLI-Vergleich

Eine weitere Möglichkeit zur Peak-Zuordnung besteht darin, zunächst für alle möglichen Peak-Kombinationen die einzelnen Retardierungen $|\sin \delta_1|$, $|\sin \delta_2|$ (numerisch oder über heuristische Analytik) zu berechnen und anschließend, mit den einzelnen Nervenfaserrichtungen (ϕ_1, ϕ_2) , die daraus berechneten 3D-PLI-Daten (Gesamtretardierung und Gesamtrichtung) mit realen 3D-PLI-Daten zu vergleichen ([Abschnitt 6](#) im Kapitel der Theorie). Die möglichen Peak-Kombinationen lassen sich dann anhand der Differenzen zu den realen 3D-PLI-Daten sortieren.

IV. Anwendung

In diesem Kapitel ist die Anwendung der zuvor in [Kapitel III](#) beschriebenen Algorithmen dokumentiert. Dieses Kapitel ist unterteilt in die Auswertung und Diskussion drei untersuchter Datensätze.

1 Auswertung

Im ersten Abschnitt der Auswertung werden zunächst die grundlegenden Funktionen der Algorithmen anhand eines Modells sich kreuzender (optischer) Nervenbündel überprüft. Im zweiten Abschnitt folgt die Anwendung auf den koronalen Schnitt eines Affengehirns, welcher sowohl Bereiche mit kreuzenden Nervenbündeln, als auch Bereiche mit inklinierten Nervenfasern enthält. Im dritten Bereich werden die Ergebnisse der Auswertung auf den koronalen Schnitt eines Mausgehirns mit einer 3D-PLI-Messung (desselben Schnitts) verglichen und dies als Methode zur Peak-Paarung verwendet. Im letzten Abschnitt sind die Rechenzeiten aufgeführt.

Hierbei wurden hauptsächlich die folgenden Informationen gewonnen:

- Anzahl an gefundenen (signifikanten) Peaks
- Peak-Amplituden
- Peak-Breiten
- Abstand zwischen gepaarten Peak-Mittelpunkten (bei 2 Peaks)
- Nervenfaserrichtungen aus gepaarten Peak-Mittelpunkten

1.1 Modellierte kreuzende Nervenbündel

Um einen ersten Eindruck für die Funktionsfähigkeit der entwickelten Algorithmen zu gewinnen, wurden diese zunächst auf einen Datensatz angewandt, bei dem bekannt ist, dass die Nervenfasern zu einem sehr großen Teil parallele und klar definierte Richtungen innerhalb der Schnittebene besitzen. Dieser Datensatz besteht aus der SLI-Messung von zwei Schnitten der Nervenbündel des „Chiasma opticum“ („Sehnervkreuzung“), welche übereinander gelegt wurden, um sich kreuzende Nervenbündel zu modellieren [11]. Die Größe des Datensatz („2x Human Optic Tracts s0036 (#158)“) betrug 1583x1463x24 Pixel, wobei 24 die Anzahl an unterschiedlichen äquidistanten Winkeln ist, unter denen die Intensität gemessen wurde.

In den Bereichen der einzelnen Nervenbündel wurden hauptsächlich zwei Peaks gefunden, während in dem Bereich, indem sich die Nervenbündel kreuzen, hauptsächlich vier Peaks gefunden wurden (siehe [Abbildung IV.1](#)).

Peak-Anzahl

Peak-Amplitude

Peak-Breite

Peak-Abstand

Abbildung IV.1: Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks, mittlere Peak-Amplitude, mittlere Peak-Breite (aller Pixel) und Peak-Abstand (für Pixel mit zwei signifikanten Peaks), für das Modell zweier sich kreuzender Nervenbündel. Werte oberhalb der Farbgenze sind weiß gefärbt.

Betrachtet man den Abstand der Peak-Mittelpunkte für Pixel mit zwei Peaks in [Abbildung IV.1](#), so erkennt man, dass die Abstände weitestgehend bei 150° bis 180° liegen, was mit der Theorie für in der Ebene verlaufende Nervenfasern einhergeht. Aufgrund dieses Befundes, wurden bei der Berechnung der Nervenfaserrichtungen, zunächst nur Peaks gepaart, deren Mittelpunkte einen Abstand (mit 180° Periodizität) von mindestens 145° besitzen und bei denen (hierdurch) keine andere Peak-Paar Kombination möglich ist, wodurch sich die Funktionsweise der verwendeten Algorithmen getrennt betrachten lässt.

In der folgenden Tabelle ist der Anteil an gepaarten Peaks zur Gesamtzahl an Peaks für den Peak-Findungs-Algorithmus in den drei Bereichen in [Abbildung IV.2](#) (erste Reihe) gelistet.

Tabelle IV.1: Anteil gepaarter¹ Peaks $\eta_{\text{Bereich}} := \frac{N_{\text{gepaart, Bereich}}}{N_{\text{gesamt, Bereich}}}$ beim Peak-Findungs-Algorithmus für das Modell zweier kreuzender Nervenbündel in den verschiedenen Bereichen (Spalte) und für Pixel mit einer bestimmter Anzahl an Peaks (Reihe).

N_{Peaks}	$\eta_{\text{Gesamtbild}} / \%$	$\eta_{\text{Zoom1}} / \%$	$\eta_{\text{Zoom2}} / \%$
2	98.7	99.9	100
3	88.5	99.3	100
4	96.7	99.4	99.8
Alle	96.6	98.8	99.4

Die erste Reihe in [Abbildung IV.2](#) zeigt die Auswertung mit der Software SLIX [14] (Methode: „unsafe“), welche das zu diesem Zeitpunkt standardmäßige Auswertungsprogramm einer SLI-Messung von Hirngewebeschnitten ist. Durch alleinige Verwendung des Peak-Findungs-Algorithmus ergab sich die fiber-orientation-map in der zweiten Reihe. Durch zusätzliches Verwenden des Kurvenanpassungs-Algorithmus ergab sich die fiber-orientation-map in der dritten Reihe. Hierbei wurden einzelne Peaks nicht zur Berechnung einer Nervenfaserrichtung verwendet.

¹ Bei einer ungeraden Anzahl an signifikanten Peaks eines Pixels, wurde ein übrig gebliebener Peak mit sich selbst gepaart. Diese „einsamen“ Peaks wurden jedoch nicht zur Richtungsbestimmung verwendet.

Abbildung IV.2: Fiber orientation maps (fom's) des Modells zweier sich kreuzender Nervenbündel mittels der Software SLIX [14] (erste Reihe „a“), mittels dem Peak-Findungs-Algorithmus (zweite Reihe „b“) und mittels Kombination des Peak-Findungs- mit dem Kurvenanpassungs-Algorithmus (dritte Reihe „c“) bei flacher (ab 145° Peak-Abstand) eindeutiger Peak-Zuordnung. In der Spalte (i) sind die Gesamtbilder zu sehen, in der Spalte (ii) der vergrößerte Bereich des Gesamtbildes (rotes Rechteck) und in Spalte (iii) der vergrößerte Bereich des zugehörigen Bildes in Spalte (ii).

Die Signifikanz s einer Nervenfaserrichtung (siehe [Abbildung IV.3](#)) wurde anhand der mittleren Peak-Amplituden \bar{A} und dem mittleren Peak-Bestimmtheitsmaß \bar{R}^2 (der 2 Peaks) mit folgender [Gleichung IV.1](#) berechnet:

$$s = \frac{\bar{A} + (\bar{R}^2)^3}{2} \quad (\text{IV.1})$$

Peak-Bestimmtheitsmaß

Peak-Mittelpunkt-Differenz

Signifikanz 1. Richtung

Signifikanz 2. Richtung

Abbildung IV.3: Mittleres Bestimmtheitsmaß der Peak-Bereiche, Differenz der Peak-Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus, sowie Signifikanz (Gleichung IV.1) der ersten und zweiten Richtung. Werte über der oberen Grenze des Farbbalken sind weiß gefärbt.

Die Abhängigkeit des Bestimmtheitsmaßes der Peak-Bereiche und der Differenz der Peak-Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus von der Peak-Amplitude ist in den beiden folgenden Histogrammen in [Abbildung IV.4](#) dargestellt.

Abbildung IV.4: Bestimmtheitsmaß (i) bzw. Differenz der Peak-Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus (ii) in Abhängigkeit der Peak-Amplitude, dargestellt in 2D-Histogrammen (150 bins). Die Farbe zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte der y-Achse und die schwarze Linie unter dem Histogramm die Standardabweichung σ (10 bins).

Durch Bildung der Differenzwerte der Peak-Mittelpunkte $\Delta\mu$ zwischen dem Peak-Findungs-Algorithmus und Kurvenanpassungs-Algorithmus (erste und zweite Reihe aus [Abbildung IV.2](#)) erhält man je nach Bereich und Pixeln mit einer gewissen Anzahl an Peaks N_{Peaks} die Werte aus der folgenden [Tabelle IV.2](#), in der auch das (über alle Pixel) gemittelte Bestimmtheitsmaß $\overline{R^2}$ und der Anteil gepaarter Peaks η durch Verwendung der Kurvenanpassung aufgeführt sind.

Tabelle IV.2: Auswertungsparameter des Kurvenanpassungs-Algorithmus für das Modell zweier kreuzender Nervenbündel in den drei Bild-Bereichen aus [Abbildung IV.2](#). Pro Pixel wurde das Bestimmtheitsmaß R^2 der Kurvenanpassung, sowie die durchschnittliche bzw. maximale Differenz $\overline{\Delta\mu}_{\text{mean}}$ bzw. $\overline{\Delta\mu}_{\text{max}}$ der Peak-Mittelwerte μ zum Peak-Findungs-Algorithmus berechnet und über alle Pixel mit einer bestimmten Peak-Anzahl (Reihe) gemittelt. Des Weiteren ist der Anteil an gepaarten Peaks η gelistet.

N_{Peaks}	Gesamtbild				Zoom 1				Zoom 2			
	$\overline{\Delta\mu}_{\text{mean}} / ^\circ$	$\overline{\Delta\mu}_{\text{max}} / ^\circ$	$\overline{R^2}$	$\eta / \%$	$\overline{\Delta\mu}_{\text{mean}} / ^\circ$	$\overline{\Delta\mu}_{\text{max}} / ^\circ$	$\overline{R^2}$	$\eta / \%$	$\overline{\Delta\mu}_{\text{mean}} / ^\circ$	$\overline{\Delta\mu}_{\text{max}} / ^\circ$	$\overline{R^2}$	$\eta / \%$
2	3.313(1)	4.762(2)	0.97	99.3	3.07(2)	4.43(2)	0.95	100	6(3)	7(5)	0.86	100
3	4.434(8)	7.80(2)	0.90	85.4	4.48(3)	8.22(7)	0.90	92.9	9(2)	11(4)	0.94	100
4	3.840(2)	7.580(7)	0.91	98.2	3.604(4)	7.02(2)	0.92	99.9	3.62(6)	7.0(2)	0.90	100
Alle	3.530(2)	5.551(2)	0.95	97.0	3.605(4)	6.86(1)	0.92	98.8	3.64(6)	7.0(2)	0.90	99.5

Wendet man nun zusätzlich zu dem Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus, den Peak-Paarungs-Algorithmus (bei flacher Peak-Zuordnung ab 145° Peak-Abstand) an, so ergibt sich die fiber-orientation-map aus der folgenden [Abbildung IV.5](#).

Abbildung IV.5: Fiber orientation map (fom) des Modells zweier sich kreuzender Nervenbündel mittels der Kombination aus Peak-Findungs-, Kurvenanpassungs-Algorithmus und Peak-Paarungs-Algorithmus, bei flacher Peak-Zuordnung (ab 145° Peak-Abstand). Das erste Bild (i) ist das Gesamtbild, das zweite (ii) der vergrößerte Bereich des Gesamtbildes (rotes Rechteck) und das dritte (iii) der vergrößerte Bereich des zweiten Bildes.

Des Weiteren lässt sich die Funktionsweise des Peak-Paarungs-Algorithmus einer weiteren Prüfung unterziehen, indem die Umstände des Modells, durch Reduzierung des minimal erlaubten Abstands zwischen zwei gepaarten Peak-Mittelpunkten auf 30° , erschwert werden. Bei funktionierendem Peak-Paarungs-Algorithmus sollten bei dem Modell der flachen sich kreuzenden Nervenbündel, trotzdem hauptsächlich Peaks gepaart werden, die einen Abstand von 145° bis 180° zueinander haben (bei Pixeln mit mindestens 3 Peaks), was zu einem Farbspektrum führen sollte, dass den beiden vorherigen fiber-orientation-maps ähnelt.

Im stark vergrößerte Bereich (iii) aus [Abbildung IV.5](#) ergab sich nach Erweiterung des erlaubten Peak-Mittelpunkt-Abstands kein Unterschied. Die folgenden [Abbildung IV.6](#) zeigt ein Vergleich zwischen der FOM nach dieser Erweiterung (ii), davor (iii) und bei zufälliger Peak-Zuordnung ab 30° Peak-Abstand (iv) für einen ausgewählten Bereich mit sich kreuzenden Nervenfasern.

Abbildung IV.6: Vergleichsbilder zwischen einem Ausschnitt ((ii) bis (iv)) der Fiber-orientation-map des Modells zweier sich kreuzender Nervenbündel mittels der Kombination aus Peak-Findungs-, Kurvenanpassungs- und Peak-Zuordnungs Algorithmus bei einer Peak-Zuordnung ab 30° Peak-Abstand (i) und (ii), bei flacher (ab 145° Peak-Abstand) Peak-Zuordnung (iii) und bei zufälliger Peak-Zuordnung (iv).

Die Betrachtung des Anteil A an gepaarten Peaks (an der Gesamtzahl an Peaks), welche eine Nervenfaserrichtung innerhalb eines der Theorie nach zu erwartenden Korridors besitzen, also entweder zwischen 30° und 60° oder zwischen 120° und 150° , ergab die Werte aus der folgenden [Tabelle IV.3](#), in der unter anderem auch der Anteil gepaarter Peaks η des Peak-Paarungs-Algorithmus bei einer Peak-Zuordnung ab 30° (vgl. Bild (i) aus [Abbildung IV.6](#)) aufgeführt ist.

Tabelle IV.3: Anteil an gepaarten Peaks $\eta = \frac{N_{\text{gepaart}}}{N_{\text{gesamt}}}$ für jeden der drei Algorithmen und für Pixel mit einer verschiedenen Anzahl an Peaks N_{Peaks} (Reihen) im Gesamtbild. Außerdem jeweils die Anteile $A := \frac{N_{\text{Korridor}}}{N_{\text{gesamt}}}$ an gepaarten Peaks, welche eine Nervenfaserrichtung innerhalb des Korridors $[30; 60] \cup [120; 150]$ besitzen an der Gesamtzahl an Peaks, einmal für das Gesamtbild und einmal für den ersten Zoombereich (A_{Zoom}) aus [Abbildung IV.2](#).

N_{Peaks}	Peak-Findungs-Algorithmus			Kurvenanpassungs-Algorithmus			Peak-Paarungs-Algorithmus		
	$\eta / \%$	$A / \%$	$A_{\text{Zoom}} / \%$	$\eta / \%$	$A / \%$	$A_{\text{Zoom}} / \%$	$\eta / \%$	$A / \%$	$A_{\text{Zoom}} / \%$
2	98.7	45.5	98.2	99.3	47.6	99.7	100	47.8	99.7
3	88.5	37.5	64.4	85.4	36.5	60.2	99.7	41.0	64.6
4	96.7	76.6	92.3	98.2	81.5	96.6	99.8	82.1	96.7
Alle	96.6	54.3	90.2	97.0	56.9	93.8	99.9	57.8	94.5

1.2 Primatengehirn

Nach der Anwendung der Algorithmen auf das einfache Modell der sich kreuzenden Nervenbündel, wurden diese im weiteren Verlauf auf den koronalen Hirnschnitt eines Primatengehirns („vervet monkey“) angewendet, welcher unter anderem ein Schnitt des Balken („corpus callosum“), der Gürtelwindung („gyrus cinguli“) und Verbindungsbahnen vom Balken aus („corona radiata“) beinhaltet [11]. Diese drei Bereiche sind hier von besonderer Interesse, da der Balken viele (zur Schnittebene) flache parallele Nervenfasern, die corona radiata viele Nervenfaserkreuzungen und die Gürtelwindung viele parallele inklinierte Nervenfasern enthält, wodurch diese Bereiche einen guten Kontrast der Theorie nach zu erwartenden Auswertungsergebnisse bilden. Im Vergleich zum vorherigen Modell (der sich kreuzenden Nervenbündel) stellt diese Datenbasis ein erweitertes und erschwertes Auswertungsumfeld dar. Die Größe des Datensatz („Vervet1818 s0493 (#161)“) betrug $3272 \times 2469 \times 24$ Pixel, wobei 24 die Anzahl an unterschiedlichen äquidistanten Winkeln ist, unter denen die Intensität gemessen wurde. Die Daten der erzeugten Bilder wurden (wenn nicht anders erwähnt) mittels der Kombination aller drei Algorithmen berechnet.

Der Balken (corpus callosum) in [Abbildung IV.7](#) beinhaltet nahezu ausschließlich Pixel mit zwei signifikanten Peaks, hoher Amplitude, niedriger Breite und hohem Peak-Mittelpunkt-Abstand. In der corona radiata sind hauptsächlich Pixel mit 4 signifikanten Peaks aufzufinden. Im oberen Bereich der corona radiata sind vermehrt 5 signifikante Peaks, sowie vereinzelt 6 signifikante Peaks zu sehen. Im gyrus cingulli zeigen sich diffuse Bahnen mit 2 bis 5 Peaks.

Peak-Anzahl

Peak-Amplitude

Peak-Breite

Peak-Abstand

Abbildung IV.7: Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks, durchschnittliche Peak-Amplitude, durchschnittliche Peak-Breite (aller Pixel) und Peak-Abstand (für Pixel mit zwei signifikanten Peaks), für den koronalen Hirnschnitt eines Primatengehirns („Vervet 1818 section 493“). Die Bereiche „corona radiata“ (cr), „gyrus cingulli“ (gcl, gcr) und „caudate nucleus“ (cn, [16]) sind markiert.

Nach der Anwendung des Kurvenanpassungs-Algorithmus, wurden die mittleren Bestimmtheitsmaße der Peak-Bereiche, sowie die Differenz der Peak-Mittelpunkte zum Peak-Findungs-Algorithmus, als auch die (zu Gleichung IV.1 analoge) Signifikanz der einzelnen Nervenfaserrichtung berechnet. Die Ergebnisse sind in [Abbildung IV.8](#) aufgetragen.

Peak-Bestimmtheitsmaß

Peak-Mittelpunkt-Differenz

Signifikanz 1. Richtung

Signifikanz 2. Richtung

Abbildung IV.8: Mittleres Bestimmtheitsmaß der gefitteten Peaks, Mittlere Differenz der Peak-Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus, sowie Signifikanz (Gleichung IV.1) der ersten und zweiten Richtung, bei minimalen Peak-Mittelpunkt-Abstand gepaarter Peaks von 50° bzw. 135° für Pixel mit 2 bzw. mehr als 2 Peaks. Die Bereiche „corona radiata“ (cr), „gyrus cingulli“ (gcl, gcr) und „caudate nucleus“ (cn) sind markiert. Werte über der oberen Grenze des Farbbalken sind weiß gefärbt.

Die fiber-orientation-map bei minimalem Peak-Mittelpunkt-Abstand gepaarter Peaks von 50° bzw. 135° für Pixel mit 2 Peaks bzw. mehr als 2 Peaks ist in der folgenden [Abbildung IV.9](#) abgebildet.

Abbildung IV.9: Fiber orientation maps des coronalen Schnitts eines Primatengehirns bei minimalen Peak-Mittelpunkt-Abstand gepaarter Peaks von 50° bzw. 135° für Pixel mit 2 bzw. mehr als 2 Peaks. Die Bereiche „corona radiata“ (cr), „gyrus cingulli“ (gcl, gcr) und „caudate nucleus“ (cn) sind markiert, wobei die Rechtecke die Bereiche markieren, die in den folgenden Abbildungen dargestellt sind.

Der Balken (corpus callosum) in [Abbildung IV.9](#) weist eine sehr gleichmäßige Farbstruktur mit 2 Peak Pixeln auf, während die corona radiata und der gyrus cingulli eine Kombination aus mehreren Farbverläufen beinhalten. Auch zu sehen ist der im Schnitt tropfenförmige sogenannte „Fornix“, der (wie auch der gyrus cingulli) parallele inklinierte Nervenfasern beinhaltet. Im caudate nucleus [16] sind einzelne Nervenbahnen zu erkennen, die eine große Nervenfaserverstruktur überlappen (siehe folgende [Abbildung IV.10](#)).

Abbildung IV.10: Vergrößerte Bereiche des gyrus cingulli (gcl, gcr) und caudate nucleus aus der fiber-orientation-map des koronalen Hirnschnitts eines Primatengehirns ([Abbildung IV.9](#)).

Durch Vergrößerung der fiber-orientation-map im Bereich der corona radiata erkennt man die in [Abbildung IV.11](#) zu sehenden Kreuzungen von Nervenbündeln.

cr

Abbildung IV.11: Vergrößerter Bereich der corona radiata der fiber-orientation-map des koronalen Hirnschnitts eines Primatengehirns (Abbildung IV.9). Rechts daneben eine Skizze, die den Verlauf der Nervenbahnen zeigt [11]. Drei Bereiche (i), (ii) und (iii) sind markiert und unten vergrößert dargestellt.

1.3 SLI-PLI-Vergleich beim Mausgehirn

Nach den Befunden der reinen SLI-Auswertung auf das Primatengehirn im letzten Abschnitt, wurden im folgenden Abschnitt die SLI-Ergebnisse der Auswertung eines koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns mit den räumlich (pixel) kohärenten 3D-PLI Daten desselben Mikroskops verglichen, um somit eine weitere Aussage über die Qualität der Auswertung mit den verwendeten Algorithmen treffen zu können. Weiterhin wurde dabei versucht eine Relation zwischen den beiden Größen Peak-Amplitude und Peak-Abstand einer SLI-Messung und der PLI-Größe Retardierung nachzuweisen, um diese Relation im nächsten Schritt zur SLI Peak-Zuordnung zu verwenden. Diese Methode der Peak-Zuordnung wurde daraufhin mit der in den vorangegangenen Abschnitten verwendeten Peak-Zuordnungs-Methode verglichen. Die Größe des Datensatz („PE-2024-01127_M_00_s0050“) betrug 7150x5400x24 Pixel mit 24 Messwinkeln. Die Daten des Gesamtbildes bzw. „ventral posteromedial“ wurden ohne bzw. mit Kurvenanpassung generiert.

Einen groben Eindruck der Relation zwischen Retardierung, Peak-Amplitude und Peak-Abstand, kann man anhand [Abbildung IV.12](#) und [Abbildung IV.13](#) in den Bereichen „fimbria“ (fi), „stria terminalis“ (st) und „optic radiation“ (or) feststellen [3].

PLI-Retardierung

Abbildung IV.12: 3D-PLI-Retardierung für Pixel mit zwei signifikanten Peaks einer SLI-Messung des koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns. Links das gesamte Bild und rechts der vergrößerte Bereich (Rechteck). Die Bereiche „fimbria“ (fi), „stria terminalis“ (st) und „optic radiation“ (or) sind markiert (vgl. [Abbildung IV.13](#)). Die sichtbaren Kacheln entstehen dadurch, dass das Gesamtbild aus einzelnen Messungen zusammengesetzt wird, wobei sich die aufgenommenen Bildbereiche an den Rändern überlappen. Diese Überlappungen führen dazu, dass Bildinformationen an den Rändern wiederholt dargestellt werden.

Peak-Amplitude

Peak-Abstand

Abbildung IV.13: Peak-Amplitude und Peak-Abstand für Pixel mit zwei signifikanten Peaks einer SLI-Messung des koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns. Links das gesamte Bild und rechts der vergrößerte Bereich (Rechteck). Die Bereiche „fimbria“ (fi), „stria terminalis“ (st) und „optic radiation“ (or) sind markiert. Die sichtbaren Kacheln entstehen dadurch, dass das Gesamtbild aus einzelnen Messungen zusammengesetzt wird, wobei sich die aufgenommenen Bildbereiche an den Rändern überlappen. Diese Überlappungen führen dazu, dass Bildinformationen an den Rändern wiederholt dargestellt werden.

Für einen Vergleich zwischen der SLI- und PLI-Messung für flache parallele Nervenfasern, wurden die Fiber-orientation-maps der SLI- und PLI-Messung für Pixel mit zwei signifikanten SLI-Peaks erzeugt. Diese sind in der folgenden [Abbildung IV.14](#) zu sehen, wo nur in wenigen Bereichen Unterschiede zwischen der SLI- und PLI-Messung feststellbar sind (z.B. oberhalb der fimbria).

SLI-FOM

PLI-FOM

Abbildung IV.14: Fiber-Orientations-Map der SLI-Messung (oben) und der PLI-Messung (unten) für Pixel mit zwei signifikanten Peaks in der SLI-Messung. Die Bereiche „fimbria“, „stria terminalis“ und „optische Strahlung“ sind im vergrößerten Bereich (rechts) markiert. Die sichtbaren Kacheln entstehen dadurch, dass das Gesamtbild aus einzelnen Messungen zusammengesetzt wird, wobei sich die aufgenommenen Bildbereiche an den Rändern überlappen. Diese Überlappungen führen dazu, dass Bildinformationen an den Rändern wiederholt dargestellt werden.

Um die Relation zwischen Retardierung, Peak-Amplitude und Peak-Abstand weiter zu untersuchen, wurden die folgenden Histogramme und Heatmaps in [Abbildung IV.15](#) erzeugt.

Abbildung IV.15: PLI-Retardierung in Abhängigkeit von Peak-Abstand (a), Peak-Amplitude (b) und Peak-Abstand mit Peak-Amplitude (c), dargestellt in 2D-Histogrammen (150 bins) bzw. Heatmaps. Rechts die mit Gleichung IV.2 gefitteten Retardierungen. Die Farbe in (a) und (b) zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte der y-Achse, die darunterliegende schwarze Linie die Standardabweichung σ und die grauen Kurven den 99-1-Perzentil-Bereich der gefitteten Retardierungen.

Der Fit der Retardierung $|\sin(\delta)|$ in [Abbildung IV.15](#) erfolgte dabei mit den folgenden Gleichungen:

$$|\sin(\delta)| = |\sin(b \cdot d_{\text{rel}} \cdot \cos(\alpha)^2)| \quad (\text{IV.2})$$

Mit den folgenden heuristischen Formeln für d_{rel} und die Inklination α :

$$\alpha = \arccos\left(\left(\frac{\Delta\mu_{\text{paar}}}{180^\circ}\right)^2\right) \cdot \frac{2 \alpha_{\text{max}}}{\pi}$$

$$d_{\text{rel}} = 1 - \left(1 - \frac{A}{A_{\text{max}}}\right)^c$$

Wobei $\Delta\mu_{\text{paar}}$ der Peak-Abstand, A die (durchschnittliche) Peak-Amplitude und $b = 1,43(2)$, $c = 1,70(2)$, sowie $\alpha_{\text{max}} = 77,9(2)^\circ$ die Fitparameter sind.

Die Formel für d_{rel} entstammt dabei dem Lambert-Beerschen-Gesetz ([Gleichung II.7](#)) in Kombination mit einer asymptotischen Annäherung an einen Grenzwert. *Im Allgemeinen unterscheidet sich die so berechnete „Dicke“ des Streuobjekts einer SLI-Messung jedoch von der Dicke in der Formel der Retardierung einer PLI-Messung ([Gleichung II.9](#)).*

Trägt man die gefittete Retardierung aus den SLI-Daten gegen die Retardierung aus der PLI-Messung auf, so ergibt sich [Abbildung IV.16](#):

Abbildung IV.16: Vergleich zwischen der gemessenen Retardierung der 3D-PLI-Messung (x-Achse) und der gefitteten Retardierung aus SLI-Daten (y-Achse) des koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns (für Pixel mit zwei signifikanten SLI-Peaks). Die Identitätslinie markiert die Diagonallinie der Übereinstimmung. Das 2D-Histogramm ist x-Achsen-normiert, die Farbe zeigt also die Wahrscheinlichkeitsdichte der Fit-Retardierung innerhalb eines Retardierungs-bins (150 bins pro Achse). Unten ist die Abweichung der beiden Retardierung und dessen Standardabweichung zu sehen (10 bins).

In einem gewissen Bereich „Ventral Posteromedial“ [3] des koronalen Mäuse-Hirnschnitts wurden gehäuft 4 signifikante Peaks vorgefunden (siehe [Abbildung IV.17](#)):

Abbildung IV.17: Gefundene Anzahl an signifikanten Peaks (i) und Peak-Abstand für Pixel mit zwei signifikanten Peaks (ii) des (rechten) „Ventral Posteromedial“ Bereichs des koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns einer SLI-Messung.

Aufgrund der hohen Peak-Anzahl in diesem Bereich, wurde dieser dazu verwendet, die Resultate der Peak-Paarung bei über 2 Peaks pro Pixel mit den fiber-orientation-map der PLI-Daten zu vergleichen. Hierzu wurden die Peaks zum einen mit der auch in den vorherigen Abschnitten verwendeten „Nachbar-Methode“ gepaart. Zum anderen wurde die Retardierung anhand der SLI-Daten möglicher Peak-Kombinationen berechnet und anschließend die möglichen Peak-Paare mit der niedrigsten Differenz zu der gemessenen PLI-Richtung und PLI-Retardierung ausgewählt („PLI-Methode“, vgl. [Abschnitt 6](#) im Kapitel der Theorie.). In der folgenden [Abbildung IV.18](#) sind die fiber-orientation-maps mittels der unterschiedlichen Methoden aufgeführt.

PLI-FOM

SLI-FOM PLI-Methode

SLI-FOM Nachbar-Methode

Abbildung IV.18: Fiber-orientation-maps des Bereichs „Ventral Posteromedial“ des koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns der PLI-Messung (erste Reihe), der SLI-Messung mit der PLI-Vergleichs-Methode (zweite Reihe) und mit der Nachbar-Vergleichs-Methode (dritte Reihe) bei 30° minimalem Peak-Abstand. Der Bereich im Rechteck links ist rechts vergrößert dargestellt. In der oberen rechten Ecke des linken Bildes ist der untere Rand der stria terminalis (der rechten Hemisphäre) markiert.

Weiterhin lassen die relativen mittleren Peak-Amplituden und mittleren Bestimmtheitsmaße der Peaks die Berechnung einer Signifikanz der zugehörigen Nervenfaserrichtung (anhand [Gleichung IV.1](#)) zu. Multipliziert man diese Signifikanz (mit Werten zwischen 0 und 1) mit den zugehörigen Farben der Nervenfasserrichtung aus der fiber-orientation-map, so ergibt sich für den Bereich aus [Abbildung IV.18](#), die folgende [Abbildung IV.19](#).

Abbildung IV.19: Fiber-orientation-map des Bereichs „Ventral Posteromedial“ des koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns der SLI-Messung mit der Nachbar-Vergleichs-Methode (bei 30° minimalem Peak-Abstand) multipliziert mit der Signifikanz jeder Richtung (Richtungen mit geringerer Signifikanz erscheinen dunkler).

1.4 Vergleich der Rechenzeiten

In diesem Abschnitt wird kurz auf die Rechenzeiten der verschiedenen Algorithmen für die ausgewerteten Hirngewebeschnitte eingegangen. Die Werte der Rechenzeiten sind dabei in der folgenden [Tabelle IV.4](#) aufgeführt.

Tabelle IV.4: Rechenzeiten in Pixel pro Sekunde \dot{P} und Gesamtzeit t für die verschiedenen Algorithmen bei unterschiedlichen Hirnschnitten ausgeführt auf einem AMD EPYC 7742 64-Core Prozessor (AuthenticAMD), unter Verwendung von 16 Prozessorkernen. Die Bildgröße war bei den Nervenbündeln 1583x1463, bei dem Affengehirn 3272x2469 und beim Mausgehirn 7150x5400. Bei der Kurvenanpassung wurde ein Fit pro Pixel ausgeführt, die Zeit beim Mausgehirn wurde hochgerechnet. Die Peak-Paarung erfolgte ab 30° Peak-Abstand für bis zu 6 gepaarten Peaks mit der Nachbar-Methode.

Hirnschnitt	SLIX		Peak-Findung		Kurvenanpassung		Peak-Paarung	
	$\dot{P} / \text{k} \cdot \text{s}^{-1}$	$t / \text{h:m:s}$	$\dot{P} / \text{k} \cdot \text{s}^{-1}$	$t / \text{h:m:s}$	$\dot{P} / \text{k} \cdot \text{s}^{-1}$	$t / \text{h:m:s}$	$\dot{P} / \text{k} \cdot \text{s}^{-1}$	$t / \text{h:m:s}$
Nervenbündel	1158	00:00:02	68	00:00:34	0.6	01:00:00	54	00:00:43
Affengehirn	1346	00:00:06	68	00:01:59	0.4	05:45:00	31	00:03:20
Mausgehirn	858	00:00:45	117	00:05:51	0.2	50:00:00	21	00:30:48

Die Rechenzeiten zeigen, dass der Peak-Findungs-Algorithmus der schnellste der hier drei verwendeten Algorithmen ist, jedoch um ein Vielfaches langsamer als bei der gängigen Software SLIX [14]. Der Kurvenanpassungs-Algorithmus sticht mit enorm hohen Rechenzeiten heraus, was mit dem hohen Rechenaufwand der Kurvenanpassung verbunden ist. Der Peak-Paarungs-Algorithmus ist etwas langsamer als der Peak-Findungs-Algorithmus.

Die entwickelten Algorithmen sind nur grundlegend (durch die Verwendung von `pypm` [7] und unparallelisierten Numba [12] Funktionen) leistungsoptimiert und durch Effizienz-Optimierung des Codes, sowie Verwendung von parallelisierten Numba-Funktionen, können die Rechenzeiten verbessert werden. Insbesondere beim Peak-Findungs-Algorithmus (und ggf. auch beim Peak-Paarungs-Algorithmus), sollte die Verbesserung der Rechenzeit ohne großen Arbeitsaufwand möglich sein. Beim Kurvenanpassungs-Algorithmus sind unter Umständen sehr fortschrittliche Optimierungsverfahren notwendig, um diesen auf das Niveau des Peak-Findungs-Algorithmus zu bringen. Der Kurvenanpassungs-Algorithmus kann also zum aktuellen Zeitpunkt nur nach Bedarf auf einzelne Bereiche angewendet werden.

2 Diskussion

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Auswertung diskutiert. Im ersten Abschnitt werden die Ergebnisse beim Modell sich kreuzender Nervenbündel, im zweiten Abschnitt beim Primatengehirn und im dritten Abschnitt beim SLI-PLI-Vergleich des Mausgehirns diskutiert.

2.1 Modellierte kreuzende Nervenbündel

Die fiber-orientation-maps des Modells sich kreuzender Nervenbündel (der Reihe „a“ und „b“) in [Abbildung IV.2](#) zeigen eine signifikante Verbesserung der Bestimmung von Nervenfaserrichtungen durch Verwendung des Peak-Findungs-Algorithmus im Vergleich zur Auswertung mit der Software SLIX [14]. Hierdurch wurde in einem bestimmten Bereich (iii) der Anteil an gepaarten Peaks (farbige Pixel) von ca. 80 % auf 99,4 % verbessert (vgl. [Tabelle IV.1](#)). Dies zeigt, dass bereits mit dem Peak-Findungs-Algorithmus für das einfache Modell zweier sich kreuzender (flacher) Nervenbündel, ein präzises Ergebnis erzielt werden kann.

Durch Hinzunahme des Kurvenanpassungs-Algorithmus konnte das Ergebnis im diesem Bereich (iii) nochmals verbessert werden. So ergab sich unter anderem, aufgrund erhöhter Präzision der Bestimmung der Peak-Mittelpunkte ein gleichmäßigeres Farbbild. Dies ist auch anhand der Differenzen der Peak-Mittelpunkte (zwischen Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus) in [Tabelle IV.2](#) sichtbar, welche im Mittel bei 4 Peaks im Bereich (iii) $7,0(2)^\circ$ beträgt.

Auch der Anteil an gepaarten Peaks ist leicht gestiegen. Im größeren Bereich (ii), sind durch die Kurvenanpassung an der oberen grüne Kante in der mittleren linken Seite des Bildes weniger schwarze Pixel zu erkennen. Während vorher im Bereich (iii) noch ein Pixel ohne mögliche Peak-Zuordnung vorhanden war (schwarzer 2x2 Pixel in Spalte (iii) und Reihe „b“), konnten durch die Kurvenanpassung alle Pixel (im Bereich (iii)) zugeordnet werden. Ebenfalls konnten manche Pixeln mit nur einer Nervenfaserrichtung (2x2 violette Pixel) in Pixel mit zwei Nervenfaserrichtungen umgewandelt werden (grün-violette Pixel).

Lediglich ein 2x2 Pixel in diesem Bereich (iii) wies nach Kurvenanpassung nur eine Nervenfaserrichtung (violett) auf, während er zuvor 2 Nervenfaserrichtungen besaß. Eine Untersuchung dieses SLI-Profiles zeigte, dass dieser Pixel 5 signifikante Peaks besaß und eine leichte Veränderung der Peak-Mittelpunkte durch Kurvenanpassung zu keiner eindeutigen Peak-Paarung (über 145°) für eine Nervenfaserrichtung führte. Die Verwendung des Peak-Zuordnungs-Algorithmus konnte diese Richtung wieder zuordnen und auch weitere Zuordnungen erzeugen (siehe [Abbildung IV.5](#)).

Das mittlere Bestimmtheitsmaß der Peak-Bereiche war bei den sich kreuzenden Nervenfasern leicht, jedoch gut sichtbar reduziert (siehe [Abbildung IV.3](#)), was zeigt, dass eine Zunahme an

primären Nervenfasern innerhalb eines Pixels zu einer höheren Abweichung vom theoretischen Model der Peak-Verteilung führt. Eine Ursache hierfür ist die verringerte Peak-Amplitude bei solchen Pixeln, was das (linke) Histogramm in [Abbildung IV.4](#) verdeutlicht. Ebenfalls ist eine vermehrte Mehrfachstreuung, als eine weitere mögliche Ursache denkbar.

Während die mittlere Differenz der Peak-Mittelpunkte mit Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus sich bei kreuzenden Nervenfasern (mehr als 2 Peaks) nur leicht (ca. 1°) erhöht (siehe auch [Abbildung IV.3](#)), steigt die maximale Differenz hingegen stärker (ca. 3°) an, was anhand der Werte in [Tabelle IV.2](#) erkennbar ist. Insbesondere bei niedrigen Amplituden (siehe rechtes Histogramm in [Abbildung IV.4](#)) kann man schlussfolgern, dass die Kurvenanpassung zur Limitierung von Ausreißern dienlich ist und die Präzision erhöht.

Die Reduzierung des möglichen Abstands zwischen gepaarten Peak-Mittelpunkten zur Peak-Zuordnung von 145° auf 30° ergab eine annähernd gleiche Peak-Zuordnung, wie in [Abbildung IV.5](#) zu sehen, was bestätigt, dass der Peak-Zuordnungs-Algorithmus in diesem Modell erfolgreich funktioniert.

Ein Vergleich zwischen den verschiedenen Algorithmen ([Tabelle IV.3](#)) ergab, dass der Peak-Paarungs-Algorithmus (bei einer Peak-Zuordnung ab 30° Peak-Mittelpunkt-Abstand) mit 99,9 % nahezu alle Peaks paaren konnte und auch den größten Anteil an gepaarten Peaks mit einer zur Theorie passenden Nervenfaserrichtung besaß. Bei 4 Peaks lag im vergrößerten Bereich aus [Abbildung IV.6](#) der Anteil dieser Peaks bei 96,7 %. Bei 3 Peaks lag er bei 64,6 %, was nahe am Maximalwert für 3 Peaks von 66,6 % (da einzelnen Peaks keiner Nervenfaserrichtung zugeordnet wurden) liegt. Generell wurde auch durch die Kurvenanpassung der Anteil an gepaarten Peaks mit einer der Theorie ähnlichen Nervenfasserrichtung gesteigert, jedoch bei 3 Peaks leicht gesenkt, was vermutlich auf eine Erkennung von Doppelpeaks zurückzuführen ist, die durch die Kurvenanpassung näher rücken, was zu einer nicht mehr eindeutigen Peak-Zuordnung (ab 145° Peak-Mittelpunkt-Abstand) führen kann.

2.2 Primatengehirn

Bei den (dichten) parallel verlaufenden flachen Nervenfasern im Balken (corpus callosum) des Primatengehirns entsprachen die Befunde vollständig der Theorie. So wurden dort nahezu ausschließlich 2 signifikante Peaks gefunden, welche einen Peak-Abstand nahe 180° besaßen (siehe [Abbildung IV.7](#)). Auch war dort die Signifikanz der Nervenfaserrichtung nahe 1 (siehe [Abbildung IV.8](#)) und die fiber-orientation-map ([Abbildung IV.9](#)) wies dort einen lückenlosen Farbverlauf auf. Außerdem zeigt die niedrige Differenz der Peak-Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus (siehe [Abbildung IV.8](#)) in diesem Bereich, dass für solche Nervenfasernstrukturen eine Kurvenanpassung nicht notwendig ist.

Bei stärker inklinierten Nervenfasern im gyrus cingulli ([Abbildung IV.10](#)) traten vermehrt Unregelmäßigkeiten auf, was zeigt, dass die verwendeten Algorithmen dort auf Probleme

stießen, da mit zunehmender Inkliniation, die Peaks nicht nur näher zusammen rücken, sondern auch ihre Form verändern und durch Überlappung ggf. zusätzliche Peaks entstehen, was die Bestimmung der Nervenfaserrichtungen verfälschen kann. Eine genauere Untersuchung von SLI-Profilen mit inklinierten Nervenfasern (sowohl parallele, als auch kreuzende) ist erforderlich, um genauere Aussagen zu treffen, verschiedenen Algorithmen zu vergleichen und diese zu verbessern. Ein ähnliches Modell wie das Modell der flachen sich kreuzenden Nervenbündel im letzten Kapitel bietet sich hier an (mit inklinierten statt flachen Nervenbündeln).

Im caudate nucleus ([Abbildung IV.10](#)) erkennt man gut die Überlappung des Randbereichs eines Nervenstrangs mit dem dahinterliegenden Nervengewebe. Bei genauer Betrachtung (vergrößerter Bereich) ist zu sehen, dass sich die Farbreihenfolge der 2x2 Pixel entlang einer Bahn innerhalb eines Nervenstrangs ändert. Da die Farbreihenfolge von den Peak-Amplituden abhängt, deutet dies auf einen relativen Intensitätswechsel zwischen Nervenstrang und Hintergrund hin.

In der corona radiata ([Abbildung IV.11](#)) erkennt man größten Teils den Verlauf der Nervenbündel, welche sich vom Balken aus nach Süden, Westen und Norden trennen. Im oberen Bereich der corona radiata sind vermehrt über 4 Peaks pro Pixel vorzufinden und es kommt zu vermehrten Störungen des Farbverlaufs. Diese Störungen sind auch durch eine niedrige mittlere Peak-Amplitude und niedrigem mittlerem Peak-Bestimmtheitsmaß und somit niedriger Signifikanz ([Abbildung IV.8](#)) erkennbar. Hauptsächlich und in den vergrößerten Bereichen ist jedoch gut erkennbar, dass der Hauptstrang von oben rechts (grün) ein blaues (i), violette (ii) und ein rotes (iii) Nervenbündel kreuzt, was die Funktionstüchtigkeit der Algorithmen bei sich kreuzenden Nervenfasern bestätigt.

2.3 SLI-PLI-Vergleich beim Mausgehirn

In den Bildern der Peak-Amplituden und Peak-Abstände ([Abbildung IV.13](#)) ist gut zu erkennen, dass Bereiche in der stria terminalis mit niedriger Peak-Amplitude (dunkle Flecken), auch in dem Bild der PLI-Retardierung ([Abbildung IV.12](#)) dunkel erscheinen (niedrige Retardierung), obwohl die stria terminalis einen recht gleichmäßigen Peak-Abstand aufweist. Auch ist zu erkennen, dass der Peak-Abstand bei den optischen Nervenfasern („optic radiation“) am höchsten ist und dort auch die Retardierung am höchsten ist, während die Peak-Amplitude dort nicht höher ist als im Bereich der fimbria. Dies zeigt, dass die Retardierung mit zunehmender Amplitude, wie auch mit zunehmendem Peak-Abstand ansteigt.

In den Fiber-Orientations-Maps für Pixel mit zwei signifikanten Peaks ([Abbildung IV.14](#)) zeigt sich die starke Ähnlichkeit der Ergebnisse zwischen der PLI-Messung und der SLI-Messung mit den verwendeten Algorithmen. Oberhalb der fimbria (fi) wo die Peak-Amplituden gering und der Peak-Abstand groß ist, sind jedoch vermehrt Unterschiede aufzufinden, was zeigt, dass in solchen Bereichen, die verwendete SLI-Auswertung an Grenzen stößt (PLI-Farbverlauf kontinuierlicher).

Die Histogramme und Heatmaps in [Abbildung IV.15](#) verdeutlichen die Relation zwischen Peak-Abstand, Peak-Amplitude und Retardierung. Weiterhin konnte diese Relation durch eine Fitgleichung grob annähernd (mit einer maximalen mittleren Abweichung zur PLI-Retardierung von 0,2 und einer Standardabweichung von 0,1) beschrieben werden, wobei der Großteil der Abweichung auf eine systematische Abweichung zurückzuführen ist, welche mit zunehmender Retardierung ansteigt (vgl. [Abbildung IV.16](#)). Die Präzision und Richtigkeit dieser Berechnung ist für die Peak-Paarungs-Methode über ein PLI-Vergleich nur bedingt (bei niedriger Retardierung) ausreichend, jedoch stellt die numerische Berechnung der Retardierung anhand von SLI-Daten (siehe [Abschnitt 6](#) im Kapitel der Theorie) einen alternativen Lösungsweg dar. Die so erhaltene fiber-orientation-map in einem Bereich („ventral posteromedial“) mit einer hohen Anzahl an Pixeln mit mehr als 2 Peaks zeigt ähnliche Ergebnisse wie die in den vorherigen Abschnitten verwendete „Nachbar-Vergleichs-Methode“, wobei vereinzelt auch (dem Anschein nach, nicht mit der Umgebung sinnvoll übereinstimmend) falsche Peak-Zuordnungen vorhanden sind (vgl. [Abbildung IV.14](#)). Der Vergleich mit der PLI-fiber-orientation-map zeigt jedoch für beide Methoden eine erhöhte Sichtbarkeit sich überlappender Nervenfasern.

Durch Anwendung der Signifikanz der Nervenfaserrichtungen (über die Peak-Amplituden und Bestimmtheitsmaße) auf die fiber-orientation-map ([Abbildung IV.19](#)) konnte die Sichtbarkeit signifikanter Nervenfaserrichtungen leicht erhöht werden, was neben der erhöhten Präzision bei der Nervenfaserrichtungsbestimmung, einen weiteren Anwendungsfall als Filter, für die Ergebnisse des Kurvenanpassungs-Algorithmus zeigt.

V. Fazit

In diesem Kapitel werden die gewonnenen Ergebnisse zusammengefasst und es werden hierauf aufbauend mögliche zukünftige Untersuchungen in diesem Bereich genannt.

1 Zusammenfassung

Durch einen gegenüber der Software SLIX [14] veränderten Peak-Findungs-Algorithmus, konnte der Anteil an gepaarten Peaks (farbige Pixel in einer fiber-orientation-map) bei sich kreuzenden Nervenfasern mit 4 signifikanten Peaks innerhalb eines Pixels verbessert werden, was die Anwendung auf das Modell sich kreuzender Nervenfasern zeigte (vgl. [Abbildung IV.2](#), Reihe a und b). Durch einen Kurvenanpassungs-Algorithmus wurde dieses Ergebnis weiter verbessert und aufgrund erhöhter Präzision ergab sich ein gleichmäßigeres Farbbild, sowie eine Reduzierung von Ausreißern der Peak-Mittelpunkte. Die Streuung dieser Differenz zum Peak-Findungs-Algorithmus, wie auch die Streuung der Bestimmtheitsmaße der Peak-Bereiche, nahm dabei mit sinkender Peak-Amplitude zu (vgl. [Abbildung IV.4](#)). Die Anwendung eines Peak-Paarungs-Algorithmus der Peaks ab 30° Peak-Abstand anhand von benachbarten Pixeln paart war erfolgreich und das Ergebnis stimmte mit den erwartenden Nervenfaserrichtungen bei dem Modell sich kreuzender Nervenbündel überein.

Die Anwendung der Kombination aus den entwickelten Algorithmen auf den Hirngewebeschnitt eines Primatengehirns zeigte ebenfalls die erwartenden Nervenfaserrichtungen im Bereich der „corona radiata“, in der sich verschiedene Nervenbündel kreuzen (vgl. [Abbildung IV.11](#)). Des Weiteren wurden im „caudate nucleus“ bahnartige Änderungen der Farbreihenfolge bei 2×2 -FOM-Pixeln eines sich überlappenden Nervenstrangs festgestellt, was auf einen Umschwung in der relativen Intensität der beteiligten Nervenfaserrichtungen zurückzuführen ist und die Qualität der Auswertung in diesem Bereich unterstreicht (vgl. [Abbildung IV.10](#)). In einem Bereich mit vermehrt sehr steilen Nervenfasern („Gyrus cingulli“) hingegen stießen die verwendeten Algorithmen zunehmend auf Probleme, was zu unregelmäßigen Farbverläufen in diesen Bereichen führte. Deshalb ist eine weitere Untersuchung der SLI-Profile von inklinierten Nervenfasern mit verschiedenen Auswertungsalgorithmen erforderlich, um die Auswertung stark inklinierter Nervenfasern zu optimieren.

Ein Vergleich zwischen einer PLI-Messung und den ausgewerteten SLI-Daten eines Mausgehirns zeigte, dass die Retardierung mit zunehmender Peak-Amplitude und zunehmendem Peak-Abstand steigt (vgl. [Abbildung IV.15](#)). Ein Fit mit einem heuristischem Modell dieser Relation lieferte eine maximale mittlere Abweichung zur gemessenen Retardierung von ungefähr 0,2 (bei einer Standardabweichung von ca. 0,1), wobei der Großteil der Abweichung auf eine systematische Abweichung zurückzuführen ist, welche mit zunehmender Retardierung

anstieg (vgl. [Abbildung IV.16](#)). Somit konnte zwar die grundlegende Relation nachgewiesen werden, die Genauigkeit dieser war jedoch nur bedingt (z.B. bei niedriger Retardierung) zur Peak-Zuordnung geeignet. Eine numerische Berechnung der Retardierung über die einzelnen Nervenfaserrichtungen und ein Vergleich zur Gesamtrichtung und Gesamtretardierung der PLI-Messung zeigte ein ähnliches Peak-Paarungs-Ergebnis wie die Peak-Paarung über benachbarte Nervenfaserrichtungen (vgl. [Abbildung IV.14](#)), wo (im Gegensatz zur reinen PLI-Messung) sich überlappende Nervenfasern (trotz weniger Artefakte) gut sichtbar waren.

Zum Abschluss wurde eine weitere Anwendung der Ergebnisse der Kurvenanpassung aufgezeigt, indem die anhand der Fitparameter berechnete Signifikanz der Nervenfaserrichtungen dazu verwendet wurde, um weniger signifikante Nervenfaserrichtungen in der fiber-orientation-map dunkler darzustellen (vgl. [Abbildung IV.19](#)).

Eine Analyse der Rechenzeiten (vgl. [Tabelle IV.4](#)) zeigte, dass der Kurvenanpassungs-Algorithmus mit einer sehr hohen Rechenzeit heraussticht und somit nur in kleinen Bereichen angewendet werden kann. Der Peak-Paarungs-Algorithmus benötigt ein bis zu 6-Faches des Peak-Findungs-Algorithmus, wodurch je nach Datenmenge eine Abwägung der Zeit-Nutzen-Effizienz sinnvoll ist. Für einzelne Hirnschnitte sind die Rechenzeiten des Peak-Findungs- und Peak-Paarungs-Algorithmus jedoch in der Regel ausreichend (wenn auch langsamer als mit SLIX [14]).

2 Ausblick

Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der Funktionalität der Algorithmen und nicht auf deren Rechenzeit lag, besteht die Möglichkeit, die Rechenzeiten in zukünftigen Arbeiten zu optimieren.

Grundlegend für die Auswertung von SLI-Messungen ist ein umfängliches Verständnis der Beschaffenheit von SLI-Profilen in Abhängigkeit der Orientierung der beteiligten Nervenfasern. Ein Hauptbereich der möglichen zukünftigen Forschungsgebiete ist somit die Vertiefung dieses Verständnisses.

Da stark inklinierte Nervenfasern vermehrt zu Unregelmäßigkeiten und Problemen in der Auswertung mit den verwendeten Algorithmen führen, bietet die Untersuchung dieser SLI-Profile anhand verschiedener Algorithmen ein zukünftigen Forschungsfeld. Hier bietet sich z.B. ein analoger Datensatz wie bei dem Modell flacher sich kreuzender Nervenfasern an.

Auch stellen eine ungerade Anzahl an signifikanten Peaks innerhalb eines SLI-Profiles ein theoretisches Problem dar. Sind z.B. 3 Peaks in einem SLI-Profil vorhanden, so kann dieses Profil entweder auf zwei symmetrische flache Nervenfasern mit derselben Inklination oder aber auf eine leicht und eine stark inklinierte Nervenfaser zurückzuführen sein. Ein besseres Verständnis der Kombination von Intensitätsmustern einzelner inklinierter Nervenfasern, könnte dazu beitragen, dieses theoretische Problem zu lösen.

Literaturverzeichnis

- [1] Katrin Amunts u. a. *Brain-Inspired Computing*. Bd. 10087. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2015 (siehe S. 16, 17). DOI: [10.1007/978-3-319-50862-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-50862-7).
- [2] Hans-Joachim Bautsch, Will Kleber und Joachim Bohm. *Einführung in die Kristallographie*. 19. Aufl. Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1998, S. 300 (siehe S. 14). DOI: [10.1515/9783486598858](https://doi.org/10.1515/9783486598858).
- [3] Allen Institute for Brain Science. *Allen Reference Atlas - Adult Mouse - Coronal - image 68*. 2011 (siehe S. 47, 53). URL: <https://atlas.brain-map.org/atlas?atlas=602630314#atlas=602630314&plate=576990221&structure=549&x=5280.000145755596&y=3744.07958984375&zoom=-3&resolution=11.93&z=4> (besucht am 13. 11. 2024).
- [4] Cepheiden. *Reflexion - Amplitudenverhalten*. 2014 (siehe S. 13). URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Reflexion_-_Amplitudenverhalten.svg (besucht am 13. 11. 2024).
- [5] Eugene Hecht. *Optics*. 5. Aufl. Pearson, 2001, S. 391 (siehe S. 12).
- [6] Jan Krieger. *Schematische Zeichnung zur Doppelbrechung*. 2007 (siehe S. 14). URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppelbrechung_schema.png (besucht am 19. 11. 2024).
- [7] Christoph Lassner. *OpenMP style multiprocessing for Python (pypm)*. 2018 (siehe S. 56). URL: <https://github.com/classner/pypm> (besucht am 13. 11. 2024).
- [8] Felix Matuschke. „Nerve Fiber Modeling and 3D-PLI Simulations of a Tilting Polarization Microscope“. URN (NBN): urn:nbn:de:hbz:061-20230403-141602-3. Diss. Heinrich Heine Universität Düsseldorf, 2023 (siehe S. 8, 9, 11, 16, 18). URL: <https://d-nb.info/1285678931/34>.
- [9] Miriam Menzel. „Finite-difference time-domain simulations assisting to reconstruct the brain’s nerve fiber architecture by 3D polarized light imaging“. In: *Schriften des Forschungszentrums Jülich Reihe Schlüsseltechnologien* 188 (2018) (siehe S. 15). DOI: [10.18154/RWTH-2018-230974](https://doi.org/10.18154/RWTH-2018-230974).
- [10] Miriam Menzel u. a. „Toward a High-Resolution Reconstruction of 3D Nerve Fiber Architectures and Crossings in the Brain Using Light Scattering Measurements and Finite-Difference Time-Domain Simulations“. In: *Physical Review X* 10.021002 (2020) (siehe S. 19). DOI: [10.1103/PhysRevX.10.021002](https://doi.org/10.1103/PhysRevX.10.021002).
- [11] Miriam Menzel u. a. „Scattered Light Imaging: Resolving the substructure of nerve fiber crossings in whole brain sections with micrometer resolution“. In: *NeuroImage* 233.117952 (2021) (siehe S. 19, 20, 32, 41, 46, 71). DOI: [10.1016/j.neuroimage.2021.117952](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.117952).
- [12] Numba Community. *NUMBA python JIT compiler*. 2024 (siehe S. 56). URL: <https://numba.pydata.org/> (besucht am 13. 11. 2024).

- [13] John P. J. Pinel und Paul Pauli. *Biopsychologie*. 6. Aufl. Pearson, 2007, S. 95. ISBN: 978-3-8273-7217-8 (siehe S. 7).
- [14] Jan André Reuter und Miriam Menzel. *Scattered Light Imaging ToolboX (SLIX)*. 2023 (siehe S. 6, 34, 35, 56, 57, 61, 62, 66, 68–71). URL: <https://github.com/3d-pli/SLIX> (besucht am 13. 11. 2024).
- [15] Julian David Wieck. *Scattered Light Imaging Fitting and Orientation ToolboX (SLIFOX)*. 2024 (siehe S. 6). URL: <https://github.com/Eldfin/SLIFOX> (besucht am 13. 11. 2024).
- [16] Roger P. Woods u. a. „A web-based brain atlas of the vervet monkey (*Chlorocebus aethiops*)“. In: *NeuroImage* 54.3 (2011), S. 1872–1880 (siehe S. 42, 44). DOI: [10.1016/j.neuroimage.2010.09.070](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.09.070).
- [17] Rafael Yuste und George M. Church. „Technologies for Hacking the Brain“. In: *Scientific American* 310.3 (2014), S. 38 (siehe S. 6). DOI: [10.1038/scientificamerican0314-38](https://doi.org/10.1038/scientificamerican0314-38).

VI. Anhang

A. Modell sich kreuzender Nervenbündel

Abbildung A.1: Bestimmtheitsmaß (i) bzw. Differenz der Peak-Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Fit-Algorithmus (ii) in Abhängigkeit der Peak-Breite bei dem Modell sich kreuzender Nervenbündel, dargestellt in 2D-Histogrammen (150 bins). Die Farbe zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte der y-Achse und die schwarze Linie unten die Standardabweichung σ .

Peak-Anzahl

Abbildung A.2: Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks und Peak-Prominenz beim Modell sich kreuzender Nervenbündel mittels SLIX [14].

B. Primatengehirn

Abbildung B.1: Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks im Bereich der corona radiata (cr) und des linken gyrus cingulli (gcl) des Primatengehirns.

Abbildung B.2: Bestimmtheitsmaß (i) bzw. Differenz der Peak-Mittelpunkte zwischen Peak-Findungs- und Kurvenanpassungs-Algorithmus (ii) in Abhängigkeit der Peak-Distanz bei Pixeln mit zwei Peaks beim Primatengehirn, dargestellt in 2D-Histogrammen (150 bins). Die Farbe zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte der y-Achse und die schwarze Linie unter dem Histogramm die Standardabweichung σ (10 bins).

Abbildung B.3: Anzahl an gefundenen signifikanten Peaks und Peak-Prominenz beim Primatengehirn mittels SLIX [14].

Abbildung B.4: Fiber orientation maps des coronalen Schnitts eines Primatengehirns mittels SLIX [14]. Die Bereiche „corona radiata“ (cr), „gyrus cingulli“ (gcl, gcr) und „caudate nucleus“ (cn) sind in Rechtecken markiert.

Abbildung B.5: Vergrößerte Bereiche des gyrus cingulli (gcl, gcr) und caudate nucleus aus der fiber-orientation-map des koronalen Hirnschnitts eines Primatengehirns mittels SLIX [14].

cr

Abbildung B.6: Vergrößerter Bereich der corona radiata der fiber-orientation-map des koronalen Hirnschnitts eines Primatengehirns mittels SLIX [14]. Rechts daneben eine Skizze, die den Verlauf der Nervenbahnen zeigt [11]. Drei Bereiche (i), (ii) und (iii) sind markiert und unten vergrößert dargestellt.

C. SLI-PLI-Vergleich beim Mausgehirn

SLI-FOM

PLI-FOM

Abbildung C.1: SLI-Fiber-orientation-map mit Peak-Paarung ab 50° bzw 135° Peak-Abstand für zwei bzw. mehr als zwei Peaks und PLI-Fiber-orientation-map derselben Pixel des koronalen Schnitt eines Mausgehirns.

Abbildung C.2: Standardabweichung der PLI-Retardierung beim Mausgehirn aus [Abbildung IV.15](#) in Abhängigkeit von Peak-Abstand mit Peak-Amplitude (150 bins).

Peak-Amplitude

Peak-Bestimmtheitsmaß

Signifikanz 1. Richtung

Signifikanz 2. Richtung

Abbildung C.3: Durchschnittliche Peak-Amplitude, Peak-Bestimmtheitsmaß, sowie die Signifikanz der ersten und zweiten Nervenfaserrichtung für den Bereich „Ventral Posteromedial“ der SLI-Messung eines koronalen Hirnschnitts eines Mausgehirns.